

**RECONSTRUCCIÓN NARRATIVA PARTE 1.
JOSUE - ANÁLISIS**

NIXON MEDINA.

Reconstrucción narrativa de Josué parte 1.		
LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis cronotopo, Acto ético y dialogismo.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	<p>Al hacer este relato espero que las expectativas sean las mejores. Tuve en cuenta mi historia personal, laboral, las responsabilidades que he tenido, algunos logros, habilidades adquiridas y parte de mi desarrollo profesional. Josué, edad 67 años, lugar de nacimiento Pasca, Cundinamarca, Vereda Boca de Monte. Inicé mis estudios de primaria en el año 1964 en las Escuelas Urbanas de Pasca. La secundaria fue en la normal superior de Pasca, terminando mis estudios de bachiller normalista en el año 1976. Para ese entonces el título otorgado por la Normal superior de Pasca es Normalista.</p> <p>Cuando hice mi Normal había poquitos hombres en ese tiempo que siguieran con la Normal. La Normal fue un centro educativo de la cual todas las poblaciones de Cundinamarca se beneficiaban, de ese tipo de formación, porque eran muy contadas las normales que había. La Normal de Pasca era fuerte en su formación, aquí la mayor parte de estudiantes para ese entonces, el año 58 hasta el 66, durante la formación como Normal, era fuerte. Había competencia, y se competía contra San Bernardo, difícil; con Icononzo, difícil; con Bogotá, difícil y la Normal de Pasca era la que llevaba la batuta. Al comienzo era muy, muy exigente, porque verdaderamente se hacía lo que es la esencia del docente, el paso a paso, y resulta que ese paso a paso era liderado primero por una maestra consejera, que era la que recibía al maestro practicante; al haber sido formado académicamente en su Normal, y ¿Cuál era la formación? Psicología Educativa, Filosofía Educativa, Fundamentos de la Educación que está basada en la teoría, Sociología, y la parte de formación artística, entonces estaban los proyectos de elaboración de carteleras, elaboración de materiales para poder dictar las clases; era una formación muy, muy exigente.</p> <p>Y el estudiante que llegaba hasta grado, tenía un tiempo que se llamaba cuarto (como decir hoy noveno) ahí paraba como la parte</p>	<p>1 Mi historia personal</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Tuve en cuenta mi historia personal, laboral, las responsabilidades que he tenido, algunos logros, habilidades adquiridas y parte de mi desarrollo profesional.</p> <p>Cronotopo: lugar de nacimiento Pasca, Cundinamarca, Vereda Boca de Monte; 1964 primaria en las Escuelas Urbanas de Pasca; secundaria fue en la normal superior de Pasca, terminando mis estudios de bachiller normalista en el año 1976.</p> <p>Dialogismo: Al hacer este relato espero que las expectativas sean las mejores; Josué, edad 67; Para ese entonces el título otorgado por la Normal superior de Pasca es Normalista.</p> <p>2 Cuando hice mi Normal</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Cuando hice mi Normal había poquitos hombres en ese tiempo que siguieran con la Normal.</p> <p>Cronotopo: La Normal; Cundinamarca; La Normal de Pasca; año 58 hasta el 66; San Bernardo; Icononzo; Bogotá; Normal de Pasca; Al comienzo.</p> <p>Dialogismo: Cuando hice mi Normal había poquitos hombres en ese tiempo que siguieran con la Normal. La Normal fue un centro educativo de la cual todas las poblaciones de Cundinamarca se beneficiaban, de ese tipo de formación, porque eran muy contadas las normales que había. La Normal de Pasca era fuerte en su formación, aquí la mayor parte de estudiantes para ese entonces, el año 58 hasta el 66, durante la formación como Normal, era fuerte. Había competencia, y se competía contra San Bernardo, difícil; con Icononzo, difícil; con Bogotá, difícil y la Normal de Pasca era la que llevaba la batuta.</p> <p>3 Comenzaba el quinto de bachillerato</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético:</p>

<p>35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76</p>	<p>de bachillerato. Comenzaba el quinto de bachillerato y el sexto de bachillerato, divididos en trimestres, se dividían los estudios por trimestres, y en primer trimestre, (en grado quinto de bachillerato, hoy décimo), se veían una serie de materias de formación. Si pasaba ese trimestre tenía derecho a empezar al segundo trimestre. Si no pasaba, si lo reprobaban en ese primer trimestre, tenía que esperarse al siguiente año para repetir el trimestre y continuar el segundo trimestre al tiempo con el otro grupo, o sea, a la mitad de año entrante. Entonces, eran cuatro trimestres. El primer trimestre de quinto de bachillerato, segundo trimestre del quinto bachillerato, primer trimestre del grado sexto bachillerato (grado once hoy) y el último trimestre.</p> <p>¿Qué pasaba? Los tres primeros trimestres de formación académica y profesional del docente estaban enlazados con todas las áreas fundamentales: filosofía, psicología, fundamentos de la educación, física, química, matemáticas. No se veía nada de trigonometría, no se veía nada de cálculo en las Normales, se veía dentro de las mismas matemáticas, pero era una muy superficial. Eso lo veía en los tres primeros trimestres. En el cuarto y último trimestre de grado sexto o grado once actualmente, comenzaba la formación final del docente y esa formación final era muy avanzada.</p> <p>Entonces, con esa formación, durante los cuatro trimestres, uno comenzaba la actividad práctica, ir a las escuelas a dictar clases. Al ir a las escuelas, le asignaban a uno lo que había comentado anteriormente, un maestro consejero. El maestro consejero se paraba allá como el fiscal judicial, allá, se paraba allá, y uno, al frente de los muchachos, al frente de los que estaban trabajando; pero antes de ir a hacer esa clase, uno la semana anterior, iba donde el maestro consejero y pedía los temas. Entonces, el maestro consejero le dice: “Suma de números naturales”, entonces, ya sabía que uno tenía que ir a dictar las clases de números naturales. Pero esa clase era un paso a paso.</p> <p>No sé si de pronto me acuerdo bien, pero bueno, de pronto algo se me ha olvidado; tenía que hacer unas planillas. Entonces era el trabajo en unas planillas y esas planillas le daban una serie de pasos. Entonces, comenzaba el primer paso: Introducción. Entonces, ¿cuál es la introducción, el primer paso? Actividad, rezo, canto, reviso, tarea, llamada lista, ta, ta, ta. Segundo paso:</p>	<p>Cronotopo: Ilegaba hasta grado; cuarto; ahí paraba; Comenzaba el quinto; sexto de bachillerato; trimestres; segundo trimestre;</p> <p>Dialogismo: Y el estudiante; tenía un tiempo que se llamaba cuarto (como decir hoy noveno) ahí paraba como la parte de bachillerato. Comenzaba el quinto de bachillerato y el sexto de bachillerato, divididos en trimestres, se dividían los estudios por trimestres, y en primer trimestre, (en grado quinto de bachillerato, hoy décimo), se veían una serie de materias de formación. Si pasaba ese trimestre tenía derecho a empezar al segundo trimestre. Si no pasaba, si lo reprobaban en ese primer trimestre, tenía que esperarse al siguiente año para repetir el trimestre y continuar el segundo trimestre al tiempo con el otro grupo, o sea, a la mitad de año entrante; Entonces, eran cuatro trimestres. El primer trimestre de quinto de bachillerato, segundo trimestre del quinto bachillerato, primer trimestre del grado sexto bachillerato (grado once hoy) y el último trimestre.</p> <p>4 Esa formación final era muy avanzada</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Cronotopo: Los tres primeros trimestres; En el cuarto y último trimestre de grado sexto o grado once actualmente.</p> <p>Dialogismo: ¿Qué pasaba?; de formación académica y profesional del docente estaban enlazados con todas las áreas fundamentales: filosofía, psicología, fundamentos de la educación, física, química, matemáticas. No se veía nada de trigonometría, no se veía nada de cálculo en las Normales, se veía dentro de las mismas matemáticas, pero era una muy superficial. Eso lo veía en los tres primeros trimestres. En el cuarto y último trimestre de grado sexto o grado once actualmente, comenzaba la formación final del docente y esa formación final era muy avanzada.</p> <p>5 Pero esa clase era un paso a paso</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Cronotopo: cuatro trimestres; ir a las escuelas a dictar clases; uno la semana anterior;</p> <p>Dialogismo: Entonces, con esa formación, durante los cuatro trimestres, uno comenzaba la actividad práctica; Al ir a las escuelas, le asignaban a uno lo que había comentado anteriormente, un maestro consejero. El maestro consejero se paraba allá como el fiscal judicial, allá, se paraba allá, y uno, al frente de los muchachos, al frente de los que estaban trabajando; pero antes de ir a hacer esa clase; iba donde el maestro consejero y pedía los temas. Entonces, el maestro consejero le dice: “Suma de números naturales”, entonces, ya sabía que uno tenía que ir a dictar las clases de números naturales. Pero esa clase era un paso a paso.</p> <p>6 Tenía que hacer unas planillas</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Cronotopo: Normal de Pasca</p> <p>Dialogismo: No sé si de pronto me acuerdo bien, pero bueno, de pronto algo se me ha olvidado; tenía que hacer unas planillas. Entonces era el trabajo en unas planillas y esas planillas le daban una serie de pasos. Entonces, comenzaba el primer paso: Introducción. Entonces, ¿cuál es la introducción, el primer paso? Actividad, rezo, canto, reviso, tarea, llamada lista, ta, ta, ta. Segundo</p>	
--	---	--	--

<p>77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118</p>	<p>desarrollo del tema, entonces, en ese desarrollo del tema comenzaba uno a dictar su clases. Pero para dictar la clase tenía uno que llevar materiales de apoyo. Llevar frisos, carteleras, láminas, material, material de concreto, tapas, lápices, borradores, todo, todo lo que tenía. Y comenzar a trabajar eso. Lo estaba observando la maestra consejera y ella iba calificando.</p> <p>Terminada esa fase, entonces comenzaba la mecanización y ya vamos en el tercer punto. Primero, introducción. Segundo, desarrollo del tema. Tercero, mecanización, o sea, hacer un repaso de todo el trabajo que se hacía, hacer un repaso de toda la temática que se había hecho en el salón. Venía el cuarto paso, después de la mecanización, que era la evaluación. <i>“Muchachos, vamos a hacer la evaluación”</i>. Entonces, la evaluación se hacía oral o se hacía escrita; uno para tener tiempo de trabajo y ya como descansar un poco, pues, hacía la evaluación escrita. Y ya, terminado eso venía la tarea.</p> <p>Entonces, ya completaron los cinco pasos: Introducción, desarrollo del tema, mecanización, evaluación y tarea. Y, por último, ya venían las observaciones, pero esas observaciones eran para el maestro practicante. Había maestras demasiado exigentes, como otras que sí eran exigentes pero no tan cuchillas. Entonces <i>“la clase le faltó tantas cosas. Entonces, en la clase no hubo no sé...”</i> y le bajaba tantos puntos... <i>“en la clase no hubo no sé qué, en la clase no hubo no sé qué, en la clase no hubo no sé qué, en la clase no hubo no sé qué...”</i> entonces le buscaban la parte negativa para rajar al estudiante. Tenía uno que ser el verraco, tenía uno que ser el súperpilas para poder pasar. Fuera de eso, ya terminado, mensualmente las cambiaban, entonces estaba con la maestra Fulana, siguiente mes le tocaba con maestra Sutana, al siguiente mes le tocaba con maestra Perenceja y así hasta completar, porque era mensual, no había el bimestre, ni había el trimestre, sino mensual. Eso era un mamotreto de evidencia que tocaba llevar.</p> <p>El hombre, el profesor practicante tenía una ventaja y tenía una desventaja. La ventaja, éramos poquitos, porque en un grupo de 30 damas, 30 niñas, habíamos 5 o 6 hombres, pues uno se acomodaba a las chinas y hacía su grupo y, o era el consentido, o era el no apetecido y el que les caía mal, pero de todas maneras había un liderazgo por parte del maestro hombre practicante y las</p>	<p>paso: desarrollo del tema, entonces, en ese desarrollo del tema comenzaba uno a dictar su clases. Pero para dictar la clase tenía uno que llevar materiales de apoyo. Llevar frisos, carteleras, láminas, material, material de concreto, tapas, lápices, borradores, todo, todo lo que tenía. Y comenzar a trabajar eso. Lo estaba observando la maestra consejera y ella iba calificando.</p> <h2>7 Mecanización</h2> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Cronotopo: Normal de Pasca Dialogismo: Terminada esa fase, entonces comenzaba la mecanización y ya vamos en el tercer punto. Primero, introducción. Segundo, desarrollo del tema. Tercero, mecanización, o sea, hacer un repaso de todo el trabajo que se hacía, hacer un repaso de toda la temática que se había hecho en el salón. Venía el cuarto paso, después de la mecanización, que era la evaluación. <i>“Muchachos, vamos a hacer la evaluación”</i>. Entonces, la evaluación se hacía oral o se hacía escrita; uno para tener tiempo de trabajo y ya como descansar un poco, pues, hacía la evaluación escrita. Y ya, terminado eso venía la tarea.</p> <h2>8 Ya venían las observaciones</h2> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: entonces le buscaban la parte negativa para rajar al estudiante. Tenía uno que ser el verraco, tenía uno que ser el súperpilas para poder pasar; Eso era un mamotreto de evidencia que tocaba llevar. Cronotopo: Normal de Pasca Dialogismo: Entonces, ya completaron los cinco pasos: Introducción, desarrollo del tema, mecanización, evaluación y tarea. Y, por último, ya venían las observaciones, pero esas observaciones eran para el maestro practicante. Había maestras demasiado exigentes, como otras que sí eran exigentes pero no tan cuchillas; Entonces <i>“la clase le faltó tantas cosas. Entonces, en la clase no hubo no sé...”</i> y le bajaba tantos puntos... <i>“en la clase no hubo no sé qué, en la clase no hubo no sé qué, en la clase no hubo no sé qué, en la clase no hubo no sé qué...”</i>; Fuera de eso, ya terminado, mensualmente las cambiaban, entonces estaba con la maestra Fulana, siguiente mes le tocaba con maestra Sutana, al siguiente mes le tocaba con maestra Perenceja y así hasta completar, porque era mensual, no había el bimestre, ni había el trimestre, sino mensual.</p> <h2>9 Entonces había un equipo bonito para trabajar</h2> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Pero de todas maneras había un liderazgo por parte del maestro hombre; entonces había un equipo, un equipo bonito para trabajar y fuera de eso, pues se relacionaba con un tipo de parejas, uno buscaba acomodarse a como fuera lugar; Cronotopo: Normal de Pasca Dialogismo: El hombre, el profesor practicante tenía una ventaja y tenía una desventaja. La ventaja, éramos poquitos, porque en un grupo de 30 damas,</p>	
---	---	---	--

<p>119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160</p>	<p>chicas ayudaban mucho, le colaboraban a uno mucho. Pero de todas maneras había un liderazgo por parte del maestro hombre y las chicas pues ayudaban mucho, le colaboraban a uno mucho. Entonces uno les decía: <i>“Bueno, ayúdeme a hacer los frisos que yo le ayudo a dibujar; ayúdeme a hacer el dibujo que yo le hago la cartera...”</i> entonces había un equipo, un equipo bonito para trabajar y fuera de eso, pues se relacionaba con un tipo de parejas, uno buscaba acomodarse a como fuera lugar.</p> <p>Terminado la práctica, para poderse graduar uno tenía que presentar un examen cultural, una especie de Prueba Saber o examen del ICFES, y ese examen cultural, que se llamaba en ese tiempo, tenía que pasarlo uno, si no lo pasaban, no se podía graduar: Entonces, esa era la forma de sacar buenos maestros.</p> <p>Termina, ese decreto en 1956, bueno, no me acuerdo, no me acuerdo del decreto, y se acaban las normales, para dar inicio al bachiller pedagógico; entonces el bachiller pedagógico hacía las mismas cosas, pero tenía la posibilidad de que cuando terminara podía ser Ingeniero de Sistemas, podía ser Contador, ¿cierto? Otra carrera a fin.</p> <p>Los del anterior decreto o reglamentación, éramos maestros y no tenemos derecho a nada más. Terminaba como normalista, no podía estudiar matemáticas, no podía estudiar ingeniería, no podía estudiar contaduría, sino lo único que podía era estudiar para ser maestro...</p> <p>Viene una etapa del bachiller, pero más adelante hicieron una especie de reajuste y fue cuando se creó los grados doce y trece, el ciclo complementario del maestro, del bachillerato pedagógico, para volver a ser maestro. Como que se retomó el anterior decreto, de ser normalista, para ampliarlo a una nueva reglamentación que es grado de Once y Doce. Y bueno, ya derivó el esquema de escalafón en más o menos del año 70 que eran los grado A, B y C, me parece; después fue 1, 2 y 3; la reglamentación que iba de las categorías del 1 hasta la 14. El ABC era para los bachilleres que eran profesores y ya el de 1, 2... eran normalistas que hasta ahora ingresaban a ser su profesión como normalistas.</p>	<p>30 niñas, habíamos 5 o 6 hombres, pues uno se acomodaba a las chinas y hacía su grupo y, o era el consentido, o era el no apetecido y el que les caía mal pero de todas maneras había un liderazgo por parte del maestro hombre practicante y las chicas ayudaban mucho, le colaboraban a uno mucho; y las chicas pues ayudaban mucho, le colaboraban a uno mucho. Entonces uno les decía: <i>“Bueno, ayúdeme a hacer los frisos que yo le ayudo a dibujar; ayúdeme a hacer el dibujo que yo le hago la cartera...”</i></p> <h3>10 Examen Cultural</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Examen cultural, tenía que pasarlo uno, si no lo pasaban, no se podía graduar: Entonces, esa era la forma de sacar buenos maestros.</p> <p>Cronotopo: Terminar la práctica.</p> <p>Dialogismo: Terminado la práctica, para poderse graduar uno tenía que presentar un examen cultural, una especie de Prueba Saber o examen del ICFES, y ese examen cultural, que se llamaba en ese tiempo, tenía que pasarlo uno.</p> <h3>11 Decreto 1956</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético:</p> <p>Cronotopo: decreto de 1956,</p> <p>Dialogismo: Termina, ese decreto en 1956, bueno, no me acuerdo, no me acuerdo del decreto, y se acaban las normales, para dar inicio al bachiller pedagógico; entonces el bachiller pedagógico hacía las mismas cosas, pero tenía la posibilidad de que cuando terminara podía ser Ingeniero de Sistemas, podía ser Contador, ¿cierto? Otra carrera a fin; Los del anterior decreto o reglamentación, éramos maestros y no tenemos derecho a nada más. Terminaba como normalista, no podía estudiar matemáticas, no podía estudiar ingeniería, no podía estudiar contaduría, sino lo único que podía era estudiar para ser maestro...</p> <h3>12 Se retomó el anterior decreto</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético:</p> <p>Cronotopo: etapa del bachiller; más adelante; para volver a; se retomó el anterior decreto; 1976.</p> <p>Dialogismo: Viene una etapa del bachiller, pero más adelante hicieron una especie de reajuste y fue cuando se creó los grados doce y trece, el ciclo complementario del maestro, del bachillerato pedagógico, para volver a ser maestro. Como que se retomó el anterior decreto, de ser normalista, para ampliarlo a una nueva reglamentación que es grado de Once y Doce. Y bueno, ya derivó el esquema de escalafón en más o menos del año 70 que eran los grado A, B y C, me parece; después fue 1, 2 y 3; la reglamentación que iba de las categorías del 1 hasta la 14. El ABC era para los bachilleres que eran profesores y ya el de 1, 2... eran normalistas que hasta ahora ingresaban a ser su profesión como normalistas.</p>	
--	---	--	--

<p>161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202</p>	<p>Hay una experiencia muy grata y una experiencia muy placentera es que el normalista, la persona que estudiaba Normal era apetecida en cualquier tipo de profesión porque el maestro normalista, de ese entonces, era un todero: ese hacía de todo pegaba ladrillos, instalaciones eléctricas, conectaba agua, hacía carreteras todo lo que no se hará hoy en día no. Hoy en día eso es muy difícil encontrar mucha gente que tenga esas habilidades de los todero entonces por lo tanto en esa época eh lo recibían uno para todo. Para mí lo mejor que me dejó la normal es que me enseñó a hacer muchas cosas para poderlas desempeñar y para poderlas trabajar con mis alumnos. ¿Qué pasa con el maestro actual y con el maestro antiguo? El maestro antiguo fue capacitado en todos los campos de acción. El maestro actual únicamente está capacitado para determinada cosa. Me refiero a: el de español únicamente sabe español y no sabe nada de sociales, no sabe nada de matemáticas, no sabe nada de sistemas. El de matemáticas se dedica únicamente a una especialidad que fue la matemáticas. Podrán ver que el matemático dicta cálculo o física y ahí no más.</p> <p>En la profesionalización de la educación, que se dio en el tiempo de Samper, a Samper todos los maestros actuales y viejos tienen que darle las gracias porque Samper nos sacó o sacó a los maestros de allá, de ese hueco, ese mismo hueco que ocupa actualmente la policía, en salarios bajos, con salarios malos. En ese tiempo el policía y el maestro estaban en el mismo rango. Hoy en día un policía para que se gane seis, siete millones, como se lo gana un maestro que ha estudiado, que se ha actualizado; no lo hay porque el policía siguió ganándose millón ochocientos, máximo dos millones. Entonces vea, hubo un cambio. Si las fuerzas militares, si a las fuerzas militares incentivaran como incentivaron a los maestros, este sería un país seguro. Y yo siempre he dicho, el policía tiene que torcerse, es que no le alcanza el salario. El maestro cuando es juicioso y cuando es ahorrativo, pues el maestro le alcanza y derrocha.</p> <p>Mi historia laboral comienza a temprana edad y estudio precisamente por esa situación. Inició mi historia laboral en la Caja Agraria como liquidador a mano de intereses en cuentas de ahorro y mensajero. En el año 1977 inicié como profesor en la Comisaría del Vichada, hoy Departamento del Vichada, zonas selváticas del río Guaviare, brazo de Amanabén, comunidad</p>	<h3>13 Hay una experiencia muy grata</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: el normalista, la persona que estudiaba Normal era apetecida en cualquier tipo de profesión porque el maestro normalista, de ese entonces, era un todero: ese hacía de todo pegaba ladrillos, instalaciones eléctricas, conectaba agua, hacía carreteras todo lo que no se hará hoy en día no; Para mí lo mejor que me dejó la normal es que me enseñó a hacer muchas cosas para poderlas desempeñar y para poderlas trabajar con mis alumnos.</p> <p>Cronotopo: Graduado de la Normal. 1976.</p> <p>Dialogismo: Hay una experiencia muy grata y una experiencia muy placentera es que; Hoy en día eso es muy difícil encontrar mucha gente que tenga esas habilidades de los todero entonces por lo tanto en esa época eh lo recibían uno para todo. ¿Qué pasa con el maestro actual y con el maestro antiguo? El maestro antiguo fue capacitado en todos los campos de acción. El maestro actual únicamente está capacitado para determinada cosa. Me refiero a: el de español únicamente sabe español y no sabe nada de sociales, no sabe nada de matemáticas, no sabe nada de sistemas. El de matemáticas se dedica únicamente a una especialidad que fue la matemáticas. Podrán ver que el matemático dicta cálculo o física y ahí no más.</p> <h3>14 El maestro cuando es juicioso y ahorrativo</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético:</p> <p>Cronotopo: en el tiempo de Samper; hubo un cambio; En ese tiempo;</p> <p>Dialogismo: En la profesionalización de la educación, que se dio en el tiempo de Samper, a Samper todos los maestros actuales y viejos tienen que darle las gracias porque Samper nos sacó o sacó a los maestros de allá, de ese hueco, ese mismo hueco que ocupa actualmente la policía, en salarios bajos, con salarios malos. En ese tiempo el policía y el maestro estaban en el mismo rango. Hoy en día un policía para que se gane seis, siete millones, como se lo gana un maestro que ha estudiado, que se ha actualizado; no lo hay porque el policía siguió ganándose millón ochocientos, máximo dos millones. Entonces vea, hubo un cambio. Si las fuerzas militares, si a las fuerzas militares incentivaran como incentivaron a los maestros, este sería un país seguro. Y yo siempre he dicho, el policía tiene que torcerse, es que no le alcanza el salario. El maestro cuando es juicioso y cuando es ahorrativo, pues el maestro le alcanza y derrocha.</p> <h3>15 Mi historia laboral comienza a temprana edad</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Mi historia laboral comienza a temprana edad y estudio precisamente por esa situación; Porque me ofrecieron mejores condiciones laborales, económicas y como tenía la experiencia de contabilidad pues no me fue difícil.</p> <p>Cronotopo: 1977; Un año; Caño Bocón; Comisaría del Vichada; Departamento del Vichada; zonas selváticas del río Guaviare, brazo de Amanabén; comunidad</p>	
--	---	---	--

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

indígena Cuinabe. Allí estuve trabajando un año en una escuela de nombre Caño Bocón. En el año 1978 ingreso al Banco del Comercio. Trabajé allí durante seis años en Bogotá como mensajero y terminé mi trabajo como cajero principal de la Dirección General del Banco del Comercio. Me retiro allí por circunstancias del trabajo. En el año 1983 ingreso a Expreso Bolivariano como inspector de rutas y revisor contable. Conocí a Colombia por tierra, es una bonita experiencia. ¿Por qué ingresé a Expreso Bolivariano? Porque me ofrecieron mejores condiciones laborales, económicas y como tenía la experiencia de contabilidad pues no me fue difícil.

En el año 1987 ingreso a sectores educativo en Bogotá con la Secretaría de Educación del Distrito. Exactamente en el Páramo del Sumapaz. Allí laboreé durante 36 largos años. Inicie en una escuela de la localidad 20, Santa Rosa de Ovejas. Luego estuve en Pasquilla, luego Los Arrayanes. Volví a Bogotá, a trabajar en Bogotá durante 8 años en el colegio Marco Fidel Suárez. Y regresé de nuevo al colegio El Destino de la localidad de Quinta de Usme como coordinador de articulación SENA. Dentro de los logros y responsabilidad está la de cumplir con cada una de las actividades laborales y lograr contribuir con la formación y educación de niños y jóvenes campesinos del Sumapaz.

Para esos tiempos, años 1987 al 2000, el docente es un todero educativo: Organizar escuela física y pedagógicamente.

indígena Cuinabe. 1978; Seis años; seis años en Bogotá; Dirección General del Banco del Comercio; 1983, Expreso Bolivariano; Colombia por tierra; Dialogismo: Inicé mi historia laboral en la Caja Agraria como liquidador a mano de intereses en cuentas de ahorro y mensajero. En el año... ; inicié como profesor en la...; Allí estuve trabajando un año en una escuela de nombre; ingreso al Banco del Comercio. Trabajé allí; como mensajero y terminé mi trabajo como cajero principal; Me retiro allí por circunstancias del trabajo; como inspector de rutas y revisor contable. Conocí a Colombia; es una bonita experiencia. ¿Por qué ingresé a Expreso Bolivariano?

16 En 1987 ingreso al sector educativo

Aspectos vinculativos del acto ético: Allí laboreé durante 36 largos años; Dentro de los logros y responsabilidad está la de cumplir con cada una de las actividades laborales y lograr contribuir con la formación y educación de niños y jóvenes campesinos del Sumapaz.

Cronotopo: 1987; Páramo del Sumapaz; 36 largos años; Inicie en una escuela de la localidad 20, Santa Rosa de Ovejas. Luego estuve en Pasquilla, luego Los Arrayanes. Volví a Bogotá, a trabajar en Bogotá durante 8 años en el colegio Marco Fidel Suárez. Y regresé de nuevo al colegio El Destino de la localidad de Quinta de Usme

Dialogismo: ingreso a sectores educativo en Bogotá con la Secretaría de Educación del Distrito. Exactamente en el Páramo del Sumapaz; como coordinador de articulación SENA.

17 El docente es un todero educativo

Aspectos vinculativos del acto ético: Para esto, el docente rural es la única presencia del Estado;

Cronotopo: 1987-2000

Dialogismo: Atender necesidades de la comunidad, necesidades como el acueducto para la escuela, la energía para la escuela, las comunicaciones para la escuela y desde luego las vías terciarias que estaban en un mal estado. Entonces es un elemento esencial para poder llegar, llevar progreso a las veredas.

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

Atender necesidades de la comunidad, necesidades como el acueducto para la escuela, la energía para la escuela, las comunicaciones para la escuela y desde luego las vías terciarias que estaban en un mal estado. Entonces es un elemento esencial para poder llegar, llevar progreso a las veredas. Para esto, el docente rural es la única presencia del Estado.

Y para atender todas esas necesidades se realizaban bazares. Con los dineros recolectados se atendían todas las necesidades que había en la escuela como comprar traperos, escobas, baldes, insumos de aseo, para pintar, para construir. Bueno, en fin, infinidad de actividades.

18 Bazares

Aspectos vinculativos del acto ético: Y para atender todas esas necesidades se realizaban bazares.

Cronotopo: 1987 al 2000

Dialogismo: Con los dineros recolectados se atendían todas las necesidades que había en la escuela como comprar traperos, escobas, baldes, insumos de aseo, para pintar, para construir. Bueno, en fin, infinidad de actividades.

287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328

Las escuelas rurales, para ese entonces, oscilaban con una población estudiantil de 40 a 50 estudiantes de todos los grados de primero a quinto. En el colegio **El Destino**, en el cual inicialmente estuve trabajando ya para el año 2000, funcionaba como escuela, desde el año 1945 hasta el año 1995. A partir de ese año, 1995, inicia su modalidad como bachillerato con 23 estudiantes para grado 6°; de las veredas **El Hato, El Destino, Arrayanes, Las Mercedes, La Mayoría, La Unión, Santa Rosa, etc.**, de ahí en adelante se fortalece gradualmente, año tras años hasta lograr su totalidad de bachillerato y se inicia un convenio con el **SENA**, regional **Mosquera**, en la parte agrícola y pecuaria, y la transformación de alimentos. En la que los estudiantes de grado 11° reciben la titulación de Bachiller Técnico Agrícola y Bachiller Técnico en el Proceso de Alimentos.

En este campo me desempeñé como Coordinador Articulación **SENA**.

19 SENA

Aspectos vinculativos del acto ético: En este campo me desempeñé como Coordinador Articulación **SENA**.

Cronotopo: Escuelas rurales; de primero a quinto; **El Destino**; 2000; Escuelita desde 1945 a 1995; bachillerato; **Hato, El Destino, Arrayanes, Las Mercedes, La Mayoría, La Unión, Santa Rosa, SENA, Mosquera**;

Dialogismo: Las escuelas rurales, para ese entonces, oscilaban con una población estudiantil de 40 a 50 estudiantes de todos los grados de primero a quinto. En el colegio **El Destino**, en el cual inicialmente estuve trabajando ya para el año 2000, funcionaba como escuela, desde el año 1945 hasta el año 1995. A partir de ese año, 1995, inicia su modalidad como bachillerato con 23 estudiantes para grado 6°; de las veredas **El Hato, El Destino, Arrayanes, Las Mercedes, La Mayoría, La Unión, Santa Rosa, etc.**, de ahí en adelante se fortalece gradualmente, año tras años hasta lograr su totalidad de bachillerato y se inicia un convenio con el **SENA**, regional **Mosquera**, en la parte agrícola y pecuaria, y la transformación de alimentos. En la que los estudiantes de grado 11° reciben la titulación de Bachiller Técnico Agrícola y Bachiller Técnico en el Proceso de Alimentos.

329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

Con la gestión realizada, junto con el señor rector Pedro Pablo Fonseca para la época y siendo referente para la fundación de todos los colegios de la zona del Sumapaz, se da inicio a la apertura de colegios como el colegio Juan de la Cruz Varela, de la vereda La Unión Sumapaz, que está ubicada aproximadamente de Bogotá a unos 120 kilómetros; y el colegio Jaime Garzón que está ubicado aproximadamente a unos 90 kilómetros, en el corregimiento de Nazaret.

Las habilidades adquiridas durante ese trabajo, es en el aula destacar las habilidades desarrolladas como técnicas aplicadas al trabajo de la tierra en la producción de alimentos: papa, cubios, habas, arvejas y la transformación de lácteos. Gradualmente se van creando otras modalidades de cultivo bajo techo utilizando los invernaderos en la producción de hortalizas, uchuva, tomate de árbol, espárragos, alcachofas, etc.

20 Colegio El Destino

Aspectos vinculativos del acto ético: Con la gestión realizada, junto con el señor rector Pedro Pablo Fonseca para la época y siendo referente para la fundación de todos los colegios de la zona del Sumapaz, se da inicio a la apertura de colegios como el colegio Juan de la Cruz Varela, de la vereda La Unión Sumapaz, que está ubicada aproximadamente de Bogotá a unos 120 kilómetros; y el colegio Jaime Garzón que está ubicado aproximadamente a unos 90 kilómetros, en el corregimiento de Nazaret.

Cronotopo: 2000 colegio El Destino.

Dialogismo: Las habilidades adquiridas durante ese trabajo, es en el aula destacar las habilidades desarrolladas como técnicas aplicadas al trabajo de la tierra en la producción de alimentos: papa, cubios, habas, arvejas y la transformación de lácteos. Gradualmente se van creando otras modalidades de cultivo bajo techo utilizando los invernaderos en la producción de hortalizas, uchuva, tomate de árbol, espárragos, alcachofas, etc.

371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412

En la actividad pecuaria, trabajo con las especies menores: conejos, curíes, gallinas y pollos, codornices, ovejas. Es muy importante porque se aplica transversalmente el trabajo académico con el técnico, la estadística, la producción de texto, el diseño locativo, la comercialización y el contacto comunitario para socializar las experiencias de trabajo en y fuera del aula, todo resumido en un trabajo en equipo y liderazgo mutuo de estudiantes y docentes.

En conclusión, se aprende y se trabaja realizando múltiples actividades educativas en beneficio recíproco. La motivación laboral es el contacto con la naturaleza y el manejo de la tierra articulado con la educación que incentiva al estudiante para que no emigre a la ciudad, sino que cree lazos, para que cuide el entorno donde nació.

21 Se aplica transversalmente el trabajo

Aspectos vinculativos del acto ético: Es muy importante porque se aplica transversalmente el trabajo académico con el técnico, la estadística, la producción de texto, el diseño locativo, la comercialización y el contacto comunitario para socializar las experiencias de trabajo en y fuera del aula, todo resumido en un trabajo en equipo y liderazgo mutuo de estudiantes y docentes; se aprende y se trabaja realizando múltiples actividades educativas en beneficio recíproco.

Cronotopo: Coordinador SENA en El Destino.

Dialogismo: En la actividad pecuaria, trabajo con las especies menores: conejos, curíes, gallinas y pollos, codornices, ovejas; La motivación laboral es el contacto con la naturaleza y el manejo de la tierra articulado con la educación que incentiva al estudiante para que no emigre a la ciudad, sino que cree lazos, para que cuide el entorno donde nació.

413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454

Continué mis estudios en la Universidad Javeriana en Licenciatura de Educación con énfasis en Matemáticas y Educación Básica Primaria. Luego hice unas especializaciones en la Universidad Autónoma de Colombia en el área de Informática, Edumática y Multimedia. También hice unos estudios de tecnólogo en el SENA en la parte contable.

En cuanto a la educación y desarrollo profesional como docente, desde mi formación primaria, luego normalista y universitaria, mi mayor responsabilidad fue la educar en varios aspectos a mis estudiantes: en valores ya sea espirituales, morales y de comportamiento resultando estudiantes, responsables, respetuosos y cumplidores de su deber; en lo académico: en adquirir ideas técnico-prácticas de pensamiento, de producción de texto y en la solución y resolución de problemas para aplicarlos en lo cotidiano.

22 Continué mis estudios

Aspectos vinculativos del acto ético: Continué mis estudios en la Universidad Javeriana en Licenciatura de Educación con énfasis en Matemáticas y Educación Básica Primaria. Luego hice unas especializaciones en la Universidad Autónoma de Colombia en el área de Informática, Edumática y Multimedia. También hice unos estudios de tecnólogo en el SENA en la parte contable. mi mayor responsabilidad fue la educar en varios aspectos a mis estudiantes: en valores ya sea espirituales, morales y de comportamiento resultando estudiantes, responsables, respetuosos y cumplidores de su deber; en lo académico: en adquirir ideas técnico-prácticas de pensamiento, de producción de texto y en la solución y resolución de problemas para aplicarlos en lo cotidiano.

Cronotopo: Universidad Javeriana; Universidad Autónoma; SENA

Dialogismo: En cuanto a la educación y desarrollo profesional como docente, desde mi formación primaria, luego normalista y universitaria.

455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496

Mi satisfacción personal como docente es la de haber educado jóvenes rurales en un lugar del páramo de Sumapaz, donde la situación de orden público fue delicada y en la que, a la fecha, es un territorio en el que se puede vivir y transitar con tranquilidad para poder disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor. Sus aguas, los frailejones, los animales nativos y silvestres y, ante todo, el aire puro y paisajes de alta montaña.

23 Mi satisfacción personal como docente

Aspectos vinculativos del acto ético: Mi satisfacción personal como docente es la de haber educado jóvenes rurales en un lugar del páramo de Sumapaz, donde la situación de orden público fue delicada y en la que, a la fecha, es un territorio en el que se puede vivir y transitar con tranquilidad; Desarrollé página web: www.coldestino.blogspot.com alguna vez tuve el trabajo de hacer este espacio.

Cronotopo: Profesor en el IED El Destino.

Dialogismo: para poder disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor. Sus aguas, los frailejones, los animales nativos y silvestres y, ante todo, el aire puro y paisajes de alta montaña; No lo pude continuar porque algunos compañeros no estaban de acuerdo con ese trabajo, entonces tuvo un final.

497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538

Desarrollé página web: www.coldestino.blogspot.com alguna vez tuve el trabajo de hacer este espacio. No lo pude continuar porque algunos compañeros no estaban de acuerdo con ese trabajo, entonces tuvo un final.

Lo más importante fue el trabajo que hice en El Destino, Un trabajo bonito, de equipo, cuando la gente se dejaba trabajar, cuando se dejaba mandar, cuando se podían hacer las cosas, cuando ya eran muchachos fuertes, porque para mí estos últimos, digamos, estos últimos tres años fueron unos años difíciles, porque los muchachos ya son muy suaves, ya son muchachos tipo “cebra”: tienen una parte de raya que es de zona rural y tiene otra parte de raya, digamos, la negra es de zona rural y la blanca es de zona urbana, y esas combinadas no dan ningún resultado porque los muchachos ya son muy delicados, ya no son fuertes para trabajar, ya no quieren hacer caso porque ya le han perdido a uno el respeto.

Ya son personas que realmente, hombre, da tristeza ver cómo ellos, en el transcurso del tiempo, cuando estudiantes que ahora son papás, ya no es igual, ya el trato es diferente, ya la obediencia es diferente, ya el respeto es diferente, ya no quieren hacer nada. Entonces, yo me acuerdo que, cuando tuve la primera **experiencia de la coordinación**, yo estuve dos veces de coordinador en encargo, la primera parte yo rompí ese colegio lo volví nada, porque yo tenía amigos que tenían tractores y les decía: “Eh, don Pedro, don Pedro que, no el nombre se me trastoca...bueno: “don Pedro, necesito que me trabaje tres horas”. “Listo, profe”; porque éramos amigos, y entonces, la **parte de abajo**, por ejemplo, de **por abajo de la cancha de fútbol**, esos **potreros** yo los tenía produciendo, ¿sí? Yo me acuerdo que tuve el cultivo de uchuva la machera; en la parte izquierda, mirando hacia Santa Bárbara, la parte izquierda de los potreros los tuve sembrados con uchuva; el siguiente potrero, el siguiente lotecito lo tuve sembrado con toronja, el siguiente potrero lo tuvimos sembrado con hortalizas; y la parte de abajo, que se hizo, ese bosque nativo, eso fue, durante esa esa época. Y se dejaban trabajar, entonces ellos, cada uno, cada muchacho tenía una responsabilidad, Y producía, fuera de eso, teníamos lo de lácteos, lo de procesamiento, transformación de alimentos, estaba lo de lácteos y ellos trabajaban. Después cuando, a través del SENA regional Bogotá,

24 Los tres últimos años. Difíciles.

Aspectos vinculativos del acto ético: Lo más importante fue el trabajo que hice en El Destino, Un trabajo bonito, de equipo, cuando la gente se dejaba trabajar, cuando se dejaba mandar, cuando se podían hacer las cosas;

Cronotopo: Los tres últimos años.

Dialogismo: cuando ya eran muchachos fuertes, porque para mí estos últimos, digamos, estos últimos tres años fueron unos años difíciles, porque los muchachos ya son muy suaves, ya son muchachos tipo “cebra”: tienen una parte de raya que es de zona rural y tiene otra parte de raya, digamos, la negra es de zona rural y la blanca es de zona urbana, y esas combinadas no dan ningún resultado porque los muchachos ya son muy delicados, ya no son fuertes para trabajar, ya no quieren hacer caso porque ya le han perdido a uno el respeto.

25 Yo rompí ese colegio

Aspectos vinculativos del acto ético: cuando tuve la primera experiencia de la coordinación, yo estuve dos veces de coordinador en encargo, la primera parte yo rompí ese colegio lo volví nada, porque yo tenía amigos que tenían tractores; la parte de abajo, por ejemplo, de por abajo de la cancha de fútbol, esos potreros yo los tenía produciendo; Y se dejaban trabajar, entonces ellos, cada uno, cada muchacho tenía una responsabilidad, Y producía, fuera de eso, teníamos lo de lácteos, lo de procesamiento, transformación de alimentos, estaba lo de lácteos y ellos trabajaban. Después cuando, a través del SENA regional Bogotá, se hizo la gestión para adquirir la panadería, el laboratorio de panadería y el de cárnicos.

Cronotopo: en esa época; **Coordinación SENA;** **La parte de abajo, potreros;**

Dialogismo: Ya son personas que realmente, hombre, da tristeza ver cómo ellos, en el transcurso del tiempo, cuando estudiantes que ahora son papás, ya no es igual, ya el trato es diferente, ya la obediencia es diferente, ya el respeto es diferente, ya no quieren hacer nada; Entonces, yo me acuerdo que... y les decía: “Eh, don Pedro, don Pedro que, no el nombre se me trastoca...bueno: “don Pedro, necesito que me trabaje tres horas”. “Listo, profe”; porque éramos amigos, y entonces; ¿sí? Yo me acuerdo que tuve el cultivo de uchuva la machera; en la parte izquierda, mirando hacia Santa Bárbara, la parte izquierda de los potreros los tuve sembrados con uchuva; el siguiente potrero, el siguiente lotecito lo tuve sembrado con toronja, el siguiente potrero lo tuvimos sembrado con hortalizas; y la parte de abajo, que se hizo, ese bosque nativo, eso fue, durante esa esa época.

539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580

se hizo la gestión para adquirir la panadería, el laboratorio de panadería y el de cárnicos.

Y eso ahí hubo una contraposición, porque, regional Cundinamarca atendía lo que era agrícolas y nos ayudaba con procesamiento de alimentos, pero cuando necesitamos dotar al colegio de la panadería y cárnicos, nos tocó hacer el convenio con el SENA regional Bogotá y eso fue un camello, porque me tocó ir a varias reuniones a la sede hotel SENA, en la carrera 30, con 13, con 19, entre 13 y 19; entonces ahí se hizo el trabajo y los muchachos todavía respondieron en ese sentido. Fue una experiencia buena. Ya esto fue cuando hicimos el convenio con Bogotá sobre los túneles. No me acuerdo cómo se llama esa dependencia, bueno, esa era la Secretaría de Gobierno de Bogotá y se hicieron los túneles; tanto así, que en el lugar donde están actualmente los túneles, ahí había una casona que era del acuerdo, yo era muy "voliado" y muy imprudente, yo tumbé esa casa, porque era una ratonera, era un burladero de los muchachos y tumbé. Y desbaraté, porque, bueno, desbaraté la casa, y ahí, y ahí hicimos, la cuestión de los túneles, que dieron resultados, yo tengo esas, esas memorias fotográficas de los túneles, y de la gente, y de los maestros que participaron, entonces sí se hace un trabajo.

También, en la parte agrícola, o sea, de pecuaria, también se hizo un trabajo, Teníamos curíes, un recinto de curíes, donde actualmente están los tres galpones: había uno de curíes, había uno de conejos, había uno de gallina de ponedora y otro de gallina de engorde, pero se perdió esa gallina, ¿sí? Pero no se perdió por

26 Tumbé la casa del acueducto

Aspectos vinculativos del acto ético: Y eso ahí hubo una contraposición, porque, regional Cundinamarca atendía lo que era agrícolas y nos ayudaba con procesamiento de alimentos, pero cuando necesitamos dotar al colegio de la panadería y cárnicos, nos tocó hacer el convenio con el SENA regional Bogotá y eso fue un camello, porque me tocó ir a varias reuniones a la sede hotel SENA, en la carrera 30, con 13, con 19, entre 13 y 19; tanto así, que en el lugar donde están actualmente los túneles, ahí había una casona que era del acuerdo, yo era muy "voliado" y muy imprudente, yo tumbé esa casa, porque era una ratonera, era un burladero de los muchachos y tumbé. Y desbaraté, porque, bueno, desbaraté la casa, y ahí, y ahí hicimos, la cuestión de los túneles

Cronotopo: Colegio El Destino.

Dialogismo: entonces ahí se hizo el trabajo y los muchachos todavía respondieron en ese sentido. Fue una experiencia buena. Ya esto fue cuando hicimos el convenio con Bogotá sobre los túneles. No me acuerdo cómo se llama esa dependencia, bueno, esa era la Secretaría de Gobierno de Bogotá y se hicieron los túneles; la cuestión de los túneles, que dieron resultados, yo tengo esas, esas memorias fotográficas de los túneles, y de la gente, y de los maestros que participaron, entonces sí se hace un trabajo.

27 También se hizo un trabajo

Aspectos vinculativos del acto ético: También, en la parte agrícola, o sea, de pecuaria, también se hizo un trabajo; Pues yo tenía la facilidad económica, porque yo a veces me metía la mano al bolsillo, llevaba cosas, y hacía ese proyecto, que no era permitido, pero que había que hacerlo para mostrar cosas.

Cronotopo: Colegio El Destino.

Dialogismo: Teníamos curíes, un recinto de curíes, donde actualmente están los tres galpones: había uno de curíes, había uno de conejos, había uno de gallina de ponedora y otro de gallina de engorde, pero se perdió esa gallina, ¿sí?; Pero no se perdió por culpa de nosotros los maestros, sino por culpa de la misma gente, y de pronto el maestro, pues, estaba sin herramientas y usted sabía... Los maestros, cuando tienen algún grado de responsabilidad sobre hacer las cosas, pues lo hacen.

581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622

culpa de nosotros los maestros, sino por culpa de la misma gente, y de pronto el maestro, pues, estaba sin herramientas y usted sabía... Los maestros, cuando tienen algún grado de responsabilidad sobre hacer las cosas, pues lo hacen. Pues yo tenía la facilidad económica, porque yo a veces me metía la mano al bolsillo, llevaba cosas, y hacía ese proyecto, que no era permitido, pero que había que hacerlo para mostrar cosas.

En la primera parte, hicimos el trabajo de la cancha de fútbol, para hacer el drenaje de toda la cancha, porque esa cancha se inundaba. Bajando por los quioscos, se enterró una tubería, tubería que los muchachos, de metro y medio de hondo, para que evacuara toda el agua; se enterraron dos tubos: Uno, que baja de los quioscos, y otro, bien allá, al centro de la cancha de fútbol, se hizo, se hicieron dos tubos, imagínense, eran como de treinta, cuarenta metros, haciendo esa travesía. Eso nos dio un buen resultado, porque teníamos suministro de agua para los cultivos de abajo. Entonces, eso nos servía como sistema de riesgo.

Ya en mi segunda parte de mi gestión como coordinador del SENA volví y recibí todos esos laboratorios de cárnicos y panadería y estaban acabados. Un mantenimiento, todo por cuenta de mi bolsillo, claro, yo les comento esto. Yo prestaba plata para arreglar el rodillo, para la batidora, para arreglar la licuadora, que para el gas, que para la llave, que para una cosa y otra. Pues yo lo hacía porque tenía las facilidades. De pronto, esa era la ventaja que yo tenía sobre los demás docentes, sí, sin demeritar de pronto el trabajo que ellos quisieran hacer, porque escasamente uno

28 La cancha de futbol

Aspectos vinculativos del acto ético: En la primera parte, hicimos el trabajo de la cancha de fútbol, para hacer el drenaje de toda la cancha, porque esa cancha se inundaba; Eso nos dio un buen resultado, porque teníamos suministro de agua para los cultivos de abajo. Entonces, eso nos servía como sistema de riesgo.

Cronotopo: Colegio El Destino

Dialogismo: Bajando por los quioscos, se enterró una tubería, tubería que los muchachos, de metro y medio de hondo, para que evacuara toda el agua; se enterraron dos tubos: Uno, que baja de los quioscos, y otro, bien allá, al centro de la cancha de fútbol, se hizo, se hicieron dos tubos, imagínense, eran como de treinta, cuarenta metros, haciendo esa travesía.

29 Segunda vez como coordinador

Aspectos vinculativos del acto ético: Ya en mi segunda parte de mi gestión como coordinador del SENA volví y recibí todos esos laboratorios de cárnicos y panadería y estaban acabados. Un mantenimiento, todo por cuenta de mi bolsillo, claro, yo les comento esto. Yo prestaba plata para arreglar el rodillo, para la batidora, para arreglar la licuadora, que para el gas, que para la llave, que para una cosa y otra. Pues yo lo hacía porque tenía las facilidades.

Cronotopo: El Destino.

Dialogismo: De pronto, esa era la ventaja que yo tenía sobre los demás docentes, sí, sin demeritar de pronto el trabajo que ellos quisieran hacer, porque escasamente uno apunta de sueldo y ellos, como técnicos, no tenían, no estaban bien escalafonados (Los técnicos ganan el salario de entrada al

<p>623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664</p>	<p>apunta de sueldo y ellos, como técnicos, no tenían, no estaban bien escalafonados (Los técnicos ganan el salario de entrada al magisterio. Los docentes de carrera tienen la posibilidad de ascender y mejorar salarialmente).</p> <p>Entonces, se prestaba para eso, pero la intención era hacer cosas buenas. Pero ya viene el bajón que tuvieron los muchachos, porque ya no querían hacer nada. Ya materialmente la tecnología los dañó, porque ya entró la edad del celular, entró la edad del internet y entonces todo el mundo se había pegado a eso. Entonces más o menos hay ideas de hacer un cambio en la parte agrícola. Creo yo que fui uno de los pioneros, digámoslo así, del cultivo bajo techo, de los invernaderos. Porque cuando yo llegué a la zona, exactamente en el año 85, 86, que fue la segunda parte que inicié allá, porque yo llegué en el año 77 a Santa Rosa de Ovejas no había nada, no había nada de invernaderos. Después, cuando estuvimos, comenzamos la época, la era o la etapa de los invernaderos, cultivo bajo techo. Para cambiar ese monocultivo, porque era solo papa, papa, papa. Lo único que se producía allá era papa y vacas de leche, no más. Las vacas de leche para sacar los quesos, porque tampoco había empresas que recolectaran la leche. Pero sí era muy rentable hacer quesos. Entonces, de ahí la fama del queso Paramuno, o del queso San Juanuno. ¿Cómo se hacían esos quesos? Esos quesos en ese tiempo se hacían en estera. Y todos los quesos que salían de zona de Sumapaz, se hacían en esterilla: una malla de paja redonda, y se metían los quesos, se metía la cuajada, y se iba apretando hasta escurrir todo ese suero, el suero que era utilizado para la cría de cerdos, o para la comida para los perros. Ya después se cambió porque la esterilla se hizo muy escasa, entonces se perdió la gracia del queso, que era un queso en esterilla. Entonces se inventaron las gabereras. Las gabereras dieron mejor resultado porque eran cajas de madera y en el comienzo cuando se metía toda la cuajada ya el queso era calentado, la cuajada se calentada; se metía dentro de la gaberera, encima se le colocaba una tabla, y encima se le colocaba una piedra de 10, 15 libras para que apretara ese queso y saliera esos quesos apretados. Los quesos en ese tiempo, como no iban y los recogían, no había ese transporte que hay hoy en día, porque era una carretera destapada, los quesos los almacenaban y, por lo general, mensualmente, en tiempos de feria, iba y se recogía ese queso. Entonces, el Alto Sumapaz, toda la gente del Alto Sumapaz, lo que eran las veredas de Unión, Taquesitos, Santa Rosa de Las Vegas, Nazaré, Paquilló, San Juan, Santo Domingo, Chorreras, Lagunitas, bueno, entonces, ellos guardaban los quesos y los dejaban madurar. Entonces, eran quesos riquísimos. Eso, más o menos, grosso modo, lo que se hizo.</p>	<p>magisterio. Los docentes de carrera tienen la posibilidad de ascender y mejorar salarialmente).</p> <p>30 Hacer un cambio en la parte agrícola</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, se prestaba para eso, pero la intención era hacer cosas buenas; Entonces más o menos hay ideas de hacer un cambio en la parte agrícola; Para cambiar ese monocultivo, porque era solo papa, papa, papa;</p> <p>Cronotopo: El Destino.</p> <p>Dialogismo: Pero ya viene el bajón que tuvieron los muchachos, porque ya no querían hacer nada. Ya materialmente la tecnología los dañó, porque ya entró la edad del celular, entró la edad del internet y entonces todo el mundo se había pegado a eso; Creo yo que fui uno de los pioneros, digámoslo así, del cultivo bajo techo, de los invernaderos. Porque cuando yo llegué a la zona, exactamente en el año 85, 86, que fue la segunda parte que inicié allá, porque yo llegué en el año 77 a Santa Rosa de Ovejas no había nada, no había nada de invernaderos. Después, cuando estuvimos, comenzamos la época, la era o la etapa de los invernaderos, cultivo bajo techo; Lo único que se producía allá era papa y vacas de leche, no más. Las vacas de leche para sacar los quesos, porque tampoco había empresas que recolectaran la leche. Pero sí era muy rentable hacer quesos. Entonces, de ahí la fama del queso Paramuno, o del queso San Juanuno; ¿Cómo se hacían esos quesos? Esos quesos en ese tiempo se hacían en estera. Y todos los quesos que salían de zona de Sumapaz, se hacían en esterilla: una malla de paja redonda, y se metían los quesos, se metía la cuajada, y se iba apretando hasta escurrir todo ese suero, el suero que era utilizado para la cría de cerdos, o para la comida para los perros. Ya después se cambió porque la esterilla se hizo muy escasa, entonces se perdió la gracia del queso, que era un queso en esterilla. Entonces se inventaron las gabereras. Las gabereras dieron mejor resultado porque eran cajas de madera y en el comienzo cuando se metía toda la cuajada ya el queso era calentado, la cuajada se calentada; se metía dentro de la gaberera, encima se le colocaba una tabla, y encima se le colocaba una piedra de 10, 15 libras para que apretara ese queso y saliera esos quesos apretados; Los quesos en ese tiempo, como no iban y los recogían, no había ese transporte que hay hoy en día, porque era una carretera destapada, los quesos los almacenaban y, por lo general, mensualmente, en tiempos de feria, iba y se recogía ese queso. Entonces, el Alto Sumapaz, toda la gente del Alto Sumapaz, lo que eran las veredas de Unión, Taquesitos, Santa Rosa de Las Vegas, Nazaré, Paquilló, San Juan, Santo Domingo, Chorreras, Lagunitas, bueno, entonces, ellos guardaban los quesos y los dejaban madurar. Entonces, eran quesos riquísimos. Eso, más o menos, grosso modo, lo que se hizo.</p>	
--	--	---	--

<p>665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706</p>	<p>Taquesitos, Santa Rosa de Las Vegas, Nazaré, Paquiló, San Juan, Santo Domingo, Chorreras, Lagunitas, bueno, entonces, ellos guardaban los quesos y los dejaban madurar. Entonces, eran quesos riquísimos. Eso, más o menos, grosso modo, lo que se hizo.</p> <p>La ventaja que teníamos eran los matrimonios pedagógicos, porque en ese tiempo, era fácil ingresar al Distrito. Y cuanto mucho mejor, valga la redundancia, era tener matrimonios pedagógicos. O sea, esposo y esposa, profesores. Uno tenía la facilidad de trabajar fácilmente, de educar a sus hijos fácilmente, de vivir fácilmente, porque cada escuela tenía su vivienda. Y en ese tiempo, los gastos del maestro eran muy pocos, porque la gente era muy, muy detallista. La gente le regalaba uno la papa, las cebollas, la leche, el queso, la cuajada. Ya uno hacía algunos gastos, los maestros que éramos así como inquietos, hacíamos nuestras mini huertas escolares y era para consumo casi de la totalidad del maestro, porque allá no había esa forma de consumo de hortalizas por parte de gente de Páramo.</p> <p>Otra cosa en la cual se beneficiaba uno era de la pesca, porque los ríos son muy ricos en trucha. Hay una trucha, la trucha normal y la trucha arcoíris. Uno iba al río y pescaba la trucha o del animal silvestre: el conejo y el curí y el borugo. Pues en ese tiempo había abundancia, abundancia de animales silvestres, pues uno se beneficiaba con ese tipo de comidas, con ese tipo de alimento, con ese tipo de carnes. Entonces, no se sufría.</p> <p>Recojo ahora mis memorias, mis sentires. Mi profesión de maestro, que fue por carambola, digo yo, porque yo hice otros oficios. Yo era “siete oficios.” Pero cuando llegué de nuevo a recoger, a retomar la parte laboral como docente, pues la verdad que era “mano” porque me gustó. Yo llegué ya como maestro para demorarme tres años, dos años y volver al transporte; pero ya cuando me pegué y me dio resultado y me gustó y la gente, y relacionarse uno con el campesino y con mis raíces campesinas, pues fue la verraquera. Entonces eso fue para mí un... algo muy bonito. Una experiencia muy bonita. Eduqué, crie y eduqué a mis hijos.</p> <p>Afortunadamente, a mí me sirvió mucho y pues fui muy acucioso, fui como muy “voliado”, pero de todas maneras, dentro de todos</p>	<p>31 Uno tenía la facilidad de trabajar</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Uno tenía la facilidad de trabajar fácilmente, de educar a sus hijos fácilmente, de vivir fácilmente</p> <p>Cronotopo: en ese tiempo, era fácil ingresar al Distrito;</p> <p>Dialogismo: La ventaja que teníamos eran los matrimonios pedagógicos, porque en ese tiempo, era fácil ingresar al Distrito. Y cuanto mucho mejor, valga la redundancia, era tener matrimonios pedagógicos. O sea, esposo y esposa, profesores; porque cada escuela tenía su vivienda. Y en ese tiempo, los gastos del maestro eran muy pocos, porque la gente era muy, muy detallista. La gente le regalaba uno la papa, las cebollas, la leche, el queso, la cuajada. Ya uno hacía algunos gastos, los maestros que éramos así como inquietos, hacíamos nuestras mini huertas escolares y era para consumo casi de la totalidad del maestro, porque allá no había esa forma de consumo de hortalizas por parte de gente de Páramo. Otra cosa en la cual se beneficiaba uno era de la pesca, porque los ríos son muy ricos en trucha. Hay una trucha, la trucha normal y la trucha arcoíris. Uno iba al río y pescaba la trucha o del animal silvestre: el conejo y el curí y el borugo. Pues en ese tiempo había abundancia, abundancia de animales silvestres, pues uno se beneficiaba con ese tipo de comidas, con ese tipo de alimento, con ese tipo de carnes. Entonces, no se sufría.</p> <p>32 Siete oficios</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Recojo ahora mis memorias, mis sentires. Mi profesión de maestro, que fue por carambola, digo yo, porque yo hice otros oficios. Yo era “siete oficios”. <u>-honestidad para con quienes van a leer su relato-</u> Yo llegué ya como maestro para demorarme tres años, dos años y volver al transporte; pero ya cuando me pegué y me dio resultado y me gustó y la gente, y relacionarse uno con el campesino y con mis raíces campesinas, pues fue la verraquera.</p> <p>Cronotopo: El Destino</p> <p>Dialogismo: Pero cuando llegué de nuevo a recoger, a retomar la parte laboral como docente, pues la verdad que era “mano” porque me gustó. Entonces eso fue para mí un... algo muy bonito. Una experiencia muy bonita. Eduqué, crie y eduqué a mis hijos.</p> <p>33 Salir ileso</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Afortunadamente, a mí me sirvió mucho y pues fui muy acucioso, fui como muy “voliado”, pero de todas maneras, dentro de</p>	
--	---	---	--

<p>707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748</p>	<p>esos impulsos, pues logré salir adelante. Salí ileso a pesar de las dificultades, porque no fue fácil. No fue fácil, porque si yo hubiera cometido errores, pues yo creo que hasta hubiera asumido mi responsabilidad, pero no los cometí. Son gajes del oficio que se presentan, pero de todas maneras lo hice con la mayor responsabilidad y con el mejor agrado.</p> <p>Me siento satisfecho de haber servido durante treinta y pico de años, treinta y ocho años como docente, haber hecho una labor bonita. Pensé que eso tendría un reconocimiento de pronto por todas las comunidades. Sí, por todo lo que hice por las comunidades, pero no, no hay que esperar nada de ellos porque es como la política: <i>“Pasa una lección y se olvida todo”</i>; entonces la gente tiene esa capacidad de olvidar.</p> <p>Más no, sin embargo, mi labor... hice mucho, recalco, en la parte espiritual, en la parte de formación de valores, en el inculcar ese temor a Dios, en enseñarle a la gente cosas que muy pocos maestros hacemos y que a veces la actualidad no permite que se haga por la diversidad de género religioso. Pero me siento satisfecho, tanto así que un día que estuve de nuevo en el colegio, cuando llegué a los cursos de primaria: “Profesor, profesor, ¿vamos a hacer la oración?” Entonces, hombre, algo les quedó a esos muchachos. Entonces eso para mí es... tiene un mérito y eso es una situación que me parece bonita.</p> <p>En el año 1975, 76... me parece, llegamos a una escuelita que se llamaba Los Andes, Los Andes de la localidad Quinta. Y allá no había carreteable, o había un carreteable pero en mal estado y no subía un carro, no subía un gato espuelado. Y preciso llegamos con mi hijo de brazos y mu hija más grandecita que estudiaban en la escuelita, y el transporte comenzando era difícil porque tocaba salir a la calle en Pío Sur, en barrio Restrepo, a tomar el bus. El bus salía a las seis y media de la mañana, el otro salía a las once de la mañana, el otro salía a las tres de la tarde y preciso nos tocó el de las tres de la tarde y con maleta, con mercado, con cama, con colchón, con estufa, con cilindros de gas, bueno, con todo eso y llegaron y nos dejaron en un sitio y llamaban El Hato. Y ya eran las seis de la tarde y llueva. Imagínense, alguien me puso un caballo, para echar un trasteo en un caballo, eso fue una odisea. Y con el chino chiquito llorando, con la niña pequeñita caminando, embarrado, bueno, eso fue difícil. Pero, y bueno, llegar a una</p>	<p>todos esos impulsos, pues logré salir adelante. Salí ileso a pesar de las dificultades, porque no fue fácil. No fue fácil, porque si yo hubiera cometido errores, pues yo creo que hasta hubiera asumido mi responsabilidad, pero no los cometí.</p> <p>Cronotopo: El Destino Dialogismo: Son gajes del oficio que se presentan, pero de todas maneras lo hice con la mayor responsabilidad y con el mejor agrado.</p> <h3>34 Capacidad de olvidar</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Me siento satisfecho de haber servido durante treinta y pico de años, treinta y ocho años como docente, haber hecho una labor bonita.</p> <p>Cronotopo: 2023 Dialogismo: Pensé que eso tendría un reconocimiento de pronto por todas las comunidades. Sí, por todo lo que hice por las comunidades, pero no, no hay que esperar nada de ellos porque es como la política: <i>“Pasa una lección y se olvida todo”</i>; entonces la gente tiene esa capacidad de olvidar.</p> <h3>35 Para mí tiene un mérito</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Más no, sin embargo, mi labor... hice mucho, recalco, en la parte espiritual, en la parte de formación de valores, en el inculcar ese temor a Dios, en enseñarle a la gente cosas que muy pocos maestros hacemos y que a veces la actualidad no permite que se haga por la diversidad de género religioso; Entonces eso para mí es... tiene un mérito y eso es una situación que me parece bonita.</p> <p>Cronotopo: El Destino Dialogismo: Pero me siento satisfecho, tanto así que un día que estuve de nuevo en el colegio, cuando llegué a los cursos de primaria: “Profesor, profesor, ¿vamos a hacer la oración?” Entonces, hombre, algo les quedó a esos muchachos.</p> <h3>36 Eso fue una odisea</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Y ya eran las seis de la tarde y llueva. Imagínense, alguien me puso un caballo, para echar un trasteo en un caballo, eso fue una odisea. Y con el chino chiquito llorando, con la niña pequeñita caminando, embarrado, bueno, eso fue difícil. Pero, y bueno, llegar a una escuela, que no había luz, que no había agua, no, eso fue una odisea.</p> <p>Cronotopo: En el año 1975, 76; Dialogismo: me parece, llegamos a una escuelita que se llamaba Los Andes, Los Andes de la localidad Quinta. Y allá no había carreteable, o había un carreteable pero en mal estado y no subía un carro, no subía un gato espuelado. Y preciso llegamos con mi hijo de brazos y mu hija más grandecita que estudiaban en la escuelita, y el transporte comenzando era difícil porque tocaba salir a la calle en Pío Sur, en barrio Restrepo, a tomar el bus. El bus salía a las seis y media de la mañana, el otro salía a las once de la mañana, el otro salía a las tres de la tarde y preciso nos tocó el de las tres de la tarde y con maleta, con mercado, con cama, con colchón, con estufa, con cilindros de gas, bueno, con todo eso y llegaron y nos dejaron en un sitio y llamaban El Hato.</p>	
--	---	--	--

<p>749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790</p>	<p>escuela, que no había luz, que no había agua, no, eso fue una odisea.</p> <p>Esa fue la experiencia que casi lo hace a uno al otro día renunciar, me devuelvo, pero ya estamos metidos aquí en el problema, toca enfrentarlo a como dé lugar. Y uno bien pelado, bien vaciado, porque hasta ahora estábamos iniciando de nuevo nuestra vida laboral, escasamente digamos el número de la cédula 10, era poquito el número de 351.000.</p> <p>Yo llegué, y digo que de carambola porque antes me dedicaba al transporte. Yo duré unos años, dedicado al transporte, necesitaba trabajar, porque la profesión de maestro no daba para uno poder vivir. Por lo tanto, en ese tiempo el maestro era lo más barato que había. Nadie se le medía, nadie lo quería hacer. Hasta que llegó el señor Samper y fue cuando hizo lo de la profesionalización de la educación. Y entonces ya cuando hubo los aumentos, que hubo hasta el 25% de aumento para un maestro, eso fue la berraquera. Y ya fue cuando Samper creó la profesionalización, o sea, el maestro que se capacitó en una universidad y eran maestros que llevaban cinco años trabajando o más años y ya pisaban una universidad.</p> <p>Y era de año y medio, dos años, y una vez le daban el título. Entonces, eso ayudó a que la gente que se capacitara. Pues yo no tuve esa oportunidad porque yo sí hice mis estudios completos en licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Javeriana, fueron cinco años. Después hice dos especializaciones de informática a nivel Ludomática y Edumática en la Autónoma de Colombia. En cuanto a cómo se llegaban en ese tiempo los maestros, yo creo que hasta el año 80, el maestro era fácil, era un personaje que se nombraba fácilmente. <u>No bastaba sino ser amigo del director y le daba uno la hoja de vida y a través del supervisor o de la Secretaría de Educación lo nombraban a uno.</u> Y en ese tiempo entramos como provisionales. En ese tiempo los maestros provisionales trabajaban mejor que los nombrados. Entonces, existía esa rivalidad entre el nombrado y el temporal, porque el temporal trabajaba porque si no lo apretaba el rector o el director de escuelas. Y pues se trabajaba mejor.</p>	<h3>37 Enfrentarlo a como dé lugar</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Esa fue la experiencia que casi lo hace a uno al otro día renunciar, me devuelvo, pero ya estamos metidos aquí en el problema, toca enfrentarlo a como dé lugar.</p> <p>Cronotopo: Los Andes Escuelita.</p> <p>Dialogismo: Y uno bien pelado, bien vaciado, porque hasta ahora estábamos iniciando de nuevo nuestra vida laboral, escasamente digamos el número de la cédula 10, era poquito el número de 351.000.</p> <h3>38 El maestro era lo más barato que había</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Yo llegué, y digo que de carambola porque antes me dedicaba al transporte. Yo duré unos años, dedicado al transporte, necesitaba trabajar, porque la profesión de maestro no daba para uno poder vivir.</p> <p>Cronotopo: Colegio El Destino</p> <p>Dialogismo: Por lo tanto, en ese tiempo el maestro era lo más barato que había. Nadie se le medía, nadie lo quería hacer. Hasta que llegó el señor Samper y fue cuando hizo lo de la profesionalización de la educación. Y entonces ya cuando hubo los aumentos, que hubo hasta el 25% de aumento para un maestro, eso fue la berraquera. Y ya fue cuando Samper creó la profesionalización, o sea, el maestro que se capacitó en una universidad y eran maestros que llevaban cinco años trabajando o más años y ya pisaban una universidad.</p> <h3>39 Ser amigo del director</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Pues yo no tuve esa oportunidad porque yo sí hice mis estudios completos en licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Javeriana, fueron cinco años. Después hice dos especializaciones de informática a nivel Ludomática y Edumática en la Autónoma de Colombia; Y pues se trabajaba mejor.</p> <p>Cronotopo: Y era de año y medio, dos años.</p> <p>Dialogismo: y una vez le daban el título. Entonces, eso ayudó a que la gente que se capacitara; En cuanto a cómo se llegaban en ese tiempo los maestros, yo creo que hasta el año 80, el maestro era fácil, era un personaje que se nombraba fácilmente; No bastaba sino ser amigo del director y le daba uno la hoja de vida y a través del supervisor o de la Secretaría de Educación lo nombraban a uno. Y en ese tiempo entramos como provisionales. En ese tiempo los maestros provisionales trabajaban mejor que los nombrados. Entonces, existía esa rivalidad entre el nombrado y el temporal, porque el temporal trabajaba porque si no lo apretaba el rector o el director de escuelas.</p>	
--	--	--	--

<p>791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832</p>	<p>Y llegué por carambola pues por la misma necesidad porque me fue mal en el transporte. Y entonces ya mi señora comenzó a trabajar y yo comencé a trabajar y ahí nos bandeamos. Yo llegué después de los Andes, una escuelita que se llamaba Los Arrayanes, y allá despegué, económicamente despegué allá, pero apenas para poder vivir, porque me gustaba la agricultura, porque sembraba papa, porque sembraba arveja, entonces algo le quedaba para el profesor y algo le quedaba para la escuela.</p> <p>Resulta que en ese tiempo el maestro, como eran solo escuelitas, y la cantidad de estudiantes era numerosa, porque las escuelitas de la más pequeña, que tenía 60 estudiantes, entonces llegaban dos docentes y eso se repartía en el trabajo educativo. Pero como existía un programa que se llamaba Escuela Nueva, en la cual el estudiante estudiaba a su propio ritmo de aprendizaje y podía ir dos, tres veces en el mes y se actualizaba con unas cartillas. Es un método o un programa que venía por allá del eje cafetero, pero que fue aplicado a las escuelas rurales de Sumapaz. Entonces el programa de Escuela Nueva dio un resultado, porque también capacitaban a los docentes en Bogotá, en la Diesep, un Instituto de Investigaciones Escolares y entonces uno hacía todas esas aplicaciones arriba en el Sumapaz. Pues claro, ya uno llegaba allá y usted se va para la escuelita: “Sí señor”... cumpla, trabaje, haga, si no hay, haga, si hay que construir, construya, si usted sabe pegar ladrillos, pegue ladrillos, si sabe de acueducto, conecte la manguera. Bueno, entonces eso era pues, pues de todas maneras a uno como normalista no le queda difícil hacer ese trabajo.</p> <p>Si hubiera sido un docente de los actuales, sí, créame que llegan y se dan la vuelta, porque no son las comodidades que tienen. En ese tiempo no había restaurantes escolares, no había rutas escolares, no había incentivos escolares, como los hoy. Hoy en día el maestro me hace reír un poco cuando “que si no hay ruta pues no vamos a trabajar”. No, allá si no había ruta, vaya, haga las piruetas, lo que sea, pero usted tiene que estar trabajando.</p> <p>Entonces imagínese, en ese tiempo el maestro enseñaba mucho al estudiante en la parte de mantenimiento de las instituciones, barrían, trapeaban, hacían aseo, de cuidar el colegio. Hoy en día no, hoy en día usted puede creer que todo el estudiante tiene todo a sus manos.</p>	<h3>40 Porque sembraba papa... arveja...</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Y llegué por carambola pues por la misma necesidad porque me fue mal en el transporte; porque me gustaba la agricultura, porque sembraba papa, porque sembraba arveja, entonces algo le quedaba para el profesor y algo le quedaba para la escuela.</p> <p>Cronotopo: Loa Andes</p> <p>Dialogismo: Y entonces ya mi señora comenzó a trabajar y yo comencé a trabajar y ahí nos bandeamos; Yo llegué después de los Andes, una escuelita que se llamaba Los Arrayanes, y allá despegué, económicamente despegué allá, pero apenas para poder vivir;</p> <h3>41 Aplicaciones arriba en el Sumapaz</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: entonces uno hacía todas esas aplicaciones arriba en el Sumapaz</p> <p>Cronotopo: en ese tiempo; escuelitas; dos, tres veces en el mes; escuelas rurales de Sumapaz;</p> <p>Dialogismo: Resulta que en ese tiempo el maestro, como eran solo escuelitas, y la cantidad de estudiantes era numerosa, porque las escuelitas de la más pequeña, que tenía 60 estudiantes, entonces llegaban dos docentes y eso se repartía en el trabajo educativo. Pero como existía un programa que se llamaba Escuela Nueva, en la cual el estudiante estudiaba a su propio ritmo de aprendizaje y podía ir dos, tres veces en el mes y se actualizaba con unas cartillas. Es un método o un programa que venía por allá del eje cafetero, pero que fue aplicado a las escuelas rurales de Sumapaz; Entonces el programa de Escuela Nueva dio un resultado, porque también capacitaban a los docentes en Bogotá, en la Diesep, un Instituto de Investigaciones Escolares; Pues claro, ya uno llegaba allá y usted se va para la escuelita: “Sí señor”... cumpla, trabaje, haga, si no hay, haga, si hay que construir, construya, si usted sabe pegar ladrillos, pegue ladrillos, si sabe de acueducto, conecte la manguera. Bueno, entonces eso era pues, pues de todas maneras a uno como normalista no le queda difícil hacer ese trabajo.</p> <h3>42 Usted tiene que estar trabajando</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: No, allá si no había ruta, vaya, haga las piruetas, lo que sea, pero usted tiene que estar trabajando.</p> <p>Cronotopo: Colegio Los Andes.</p> <p>Dialogismo: Si hubiera sido un docente de los actuales, sí, créame que llegan y se dan la vuelta, porque no son las comodidades que tienen. En ese tiempo no había restaurantes escolares, no había rutas escolares, no había incentivos escolares, como los hoy. Hoy en día el maestro me hace reír un poco cuando “que si no hay ruta pues no vamos a trabajar”.</p> <h3>43 Barrían, trapeaban, hacían aseo, cuidar el colegio</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces imagínese, en ese tiempo el maestro enseñaba mucho al estudiante en la parte de mantenimiento de las instituciones, barrían, trapeaban, hacían aseo, de cuidar el colegio.</p> <p>Cronotopo: en ese tiempo</p> <p>Dialogismo: Hoy en día no, hoy en día usted puede creer que todo el estudiante tiene todo a sus manos.</p>	
--	---	---	--

833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874

Yo soy nombrado en el año 1981. Duré como unos ocho años de provisional, de maestro, temporal. En ese tiempo los chicos se iban para la guerrilla (Risas). Ese era otro trabajo que se dio y gracias al señor rector que ya está retirado, Pedro Fonseca y otro grupo de directores que me llamaron en ese entonces, pues ellos tomaron la iniciativa de hacer colegios rurales para que se pudiera esquivar la ida de los muchachos a temprana edad de vincularse con los grupos irregulares o con la guerrilla. Entonces, había muchos muchachos que terminaban su grado quinto y ya eran muchachos adultos de 16 años, 15 años y pues no había la forma de poder salir adelante sino yéndose para la guerrilla. De tal manera que, como era una zona que siempre fue como de izquierda, porque predominaba allí la cuestión del Partido Comunista, el comunismo y ya fue cuando sucedió todo lo relacionado con la violencia, mucha gente migró para las zonas altas, entonces se creó esa izquierda, digamos. Ya fue cuando se crearon los colegios a raíz de Pedro Pablo Fonseca, Delio Fonseca, varios, y la misma gente, las mismas comunidades, los muchachos tuvieron esa perspectiva de capacitarse.

Y que no se fueran así tan ignorantes sino que se fueron un poco más o mejor preparados a prestar ese servicio, porque era del gusto de ellos porque a muchos les gustaba eso y por su forma ideológica. Entonces ya nacen los colegios el Juan de la Cruz Varela, que está en la vereda de La Unión, es un lugar cerca en dirección a Cabrera, al municipio de Cabrera, distantes, unos 110 kilómetros, yo creo. Más a este lado, hacia Bogotá, está el Jaime Garzón, que es el colegio de Nazaret, ubicado en un lugar, un corregimiento de Nazaret y luego viene El Destino, que fue un colegio que Pedro Fonseca lo hizo, digamos lo hizo, con ayudas de los docentes de primaria. En un 21 de julio se dio inicio a ese colegio como tal, pero las instalaciones eran de las mismas instalaciones de la escuela, de la escuelita que había y ya cuando se fue ampliando, pues eran con casetas de Postobón, donde estaban los muchachos y las profesoras de primaria resultaron dictando sociales, español; se hizo una estructuración acerca de ese trabajo y la gente muy empoderada de salir adelante y sacar una institución. Ahí nacen esos colegios. Hay otro colegio pequeñito, que es cerca de San Juan de Sumapaz, que se llama el Erasmo Valencia, no sé en qué condiciones estará funcionando actualmente.

44 Irse para la guerrilla

Aspectos vinculativos del acto ético: En ese tiempo los chicos se iban para la guerrilla (Risas). Ese era otro trabajo que se dio;

Pedro Fonseca y otro grupo de directores que me llamaron en ese entonces, pues ellos tomaron la iniciativa de hacer colegios rurales para que se pudiera esquivar la ida de los muchachos a temprana edad de vincularse con los grupos irregulares o con la guerrilla.

Cronotopo: 1981; grado quinto; 16 años, 15 años.

Dialogismo: Yo soy nombrado en el año 1981. Duré como unos ocho años de provisional, de maestro, temporal; y gracias al señor rector que ya está retirado, Pedro Fonseca y otro grupo de directores que me llamaron en ese entonces, pues ellos tomaron la iniciativa de hacer colegios rurales para que se pudiera esquivar la ida de los muchachos a temprana edad de vincularse con los grupos irregulares o con la guerrilla. Entonces, había muchos muchachos que terminaban su grado quinto y ya eran muchachos adultos de 16 años, 15 años y pues no había la forma de poder salir adelante sino yéndose para la guerrilla. De tal manera que, como era una zona que siempre fue como de izquierda, porque predominaba allí la cuestión del Partido Comunista, el comunismo y ya fue cuando sucedió todo lo relacionado con la violencia, mucha gente migró para las zonas altas, entonces se creó esa izquierda, digamos. Ya fue cuando se crearon los colegios a raíz de Pedro Pablo Fonseca, Delio Fonseca, varios, y la misma gente, las mismas comunidades, los muchachos tuvieron esa perspectiva de capacitarse.

45 Los Colegios de la región

Aspectos vinculativos del acto ético: Y que no se fueran así tan ignorantes sino que se fueron un poco más o mejor preparados a prestar ese servicio; luego viene El Destino, que fue un colegio que Pedro Fonseca lo hizo, digamos lo hizo, con ayudas de los docentes de primaria. En un 21 de julio se dio inicio a ese colegio como tal; se hizo una estructuración acerca de ese trabajo y la gente muy empoderada de salir adelante y sacar una institución. Ahí nacen esos colegios.

Cronotopo: Cruz Varela; la Unión; Cabrera; Jaime Garzón, Nazareth, Bogotá, 21 de julio; El Destino; San Juan del Sumapaz, Erasmo Valencia.

Dialogismo: porque era del gusto de ellos porque a muchos les gustaba eso y por su forma ideológica. Entonces ya nacen los colegios el Juan de la Cruz Varela, que está en la vereda de La Unión, es un lugar cerca en dirección a Cabrera, al municipio de Cabrera, distantes, unos 110 kilómetros, yo creo. Más a este lado, hacia Bogotá, está el Jaime Garzón, que es el colegio de Nazaret, ubicado en un lugar, un corregimiento de Nazaret; pero las instalaciones eran de las mismas instalaciones de la escuela, de la escuelita que había y ya cuando se fue ampliando, pues eran con casetas de Postobón, donde estaban los muchachos y las profesoras de primaria resultaron dictando sociales, español; Hay otro colegio pequeñito, que es cerca de San Juan de Sumapaz, que se llama el Erasmo Valencia, no sé en qué condiciones estará funcionando actualmente.

875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916

En el colegio del Destino, en mi primera comisión como coordinador de articulación SENA, en la cual los animalitos vivían en unas condiciones malucas, porque vivían encerrados en una especie de mallado. Y eso con el invierno se formaban unos barrales y eso era maluco. No había esos espacios de salubridad para esos animales. Entonces dio lugar a que se le hizo forma a la parte del frente del colegio. No dejé demoler la estructura, las columnas que estaban en concreto, sino le pedí el favor al ingeniero que cortara esas columnas de su base para poder utilizarlas. Y pues ya el proyecto fue hacer un aprisco, en la cual va a prestar un beneficio tanto a los animales como a la parte agrícola del colegio. Entonces hicimos ese aprisco con seis columnas de concreto, una especie de tarima y a esas seis columnas le amarramos seis postes, seis medios postes de energía, que eran postes en madera, en los cuales participé en el robo de esos postes, porque como los estaban quitando, los estaban cambiando. Sí, los estaban cambiando la empresa de energía, entonces los dejaban a orilla de carretera, como tenía amigos camioneros, entonces los esperaba, los amarramos a la carrocería y nos los traíamos para los colegios. Y ahí hicimos ese aprisco, junto con un profesor que era muy buen maestro, un profesor, uy, muy bueno en eso... y nos hicimos ese aprisco.

¿Cuál era la función? Recoger los animales en la tarde, subirlos, porque el aprisco quedó de dos pisos, fue hecho con tablas ... Ah bueno, esa tabla de dónde salió, esas tablas, como no teníamos recursos, entonces la flojera de los muchachos, cuando iban perdiendo el grado 10° y 11° y entonces: *“Bueno, nosotros le ayudamos con esto, pero usted nos va a traer tablas de madera”*, entonces la nota de matemáticas era 5 con 5: *“Bueno entonces si quiere subir a 6, me trae dos tablas”*, entonces yo hice ese acuerdo con los demás profesores; el profesor de química, que iban perdiendo cuatro alumnos, entonces cuatro alumnos eran ocho tablas, van a pasar química, bueno, trae ocho, trae diez tablas; entonces los muchachos pues, ahí en ese trueque, logramos hacer ese aprisco. Se encerraban a las ovejas en la tarde, el excremento que producían esos animales caía, con la intención de hacer el proceso de producción de humus a través de las heces de las ovejas.

46 Un aprisco

Aspectos vinculativos del acto ético: No dejé demoler la estructura, las columnas que estaban en concreto, sino le pedí el favor al ingeniero que cortara esas columnas de su base para poder utilizarlas. Y pues ya el proyecto fue hacer un aprisco; Entonces hicimos ese aprisco; a esas seis columnas le amarramos seis postes, seis medios postes de energía, que eran postes en madera, en los cuales participé en el robo de esos postes, porque como los estaban quitando, los estaban cambiando. Sí, los estaban cambiando la empresa de energía, entonces los dejaban a orilla de carretera, como tenía amigos camioneros, entonces los esperaba, los amarramos a la carrocería y nos los traíamos para los colegios.

Cronotopo: Destino, SENA; colegio.

Dialogismo: En el colegio del Destino, en mi primera comisión como coordinador de articulación SENA, en la cual los animalitos vivían en unas condiciones malucas, porque vivían encerrados en una especie de mallado. Y eso con el invierno se formaban unos barrales y eso era maluco. No había esos espacios de salubridad para esos animales. Entonces dio lugar a que se le hizo forma a la parte del frente del colegio; en la cual va a prestar un beneficio tanto a los animales como a la parte agrícola del colegio. Y ahí hicimos ese aprisco, junto con un profesor que era muy buen maestro, un profesor, uy, muy bueno en eso... y nos hicimos ese aprisco.

47 Truque para el aprisco

Aspectos vinculativos del acto ético; yo hice ese acuerdo con los demás profesores; entonces los muchachos pues, ahí en ese trueque, logramos hacer ese aprisco.

Cronotopo: El Destino

Dialogismo: ¿Cuál era la función? Recoger los animales en la tarde, subirlos, porque el aprisco quedó de dos pisos, fue hecho con tablas; ... Ah bueno, esa tabla de dónde salió, esas tablas, como no teníamos recursos, entonces la flojera de los muchachos, cuando iban perdiendo el grado 10° y 11° y entonces: *“Bueno, nosotros le ayudamos con esto, pero usted nos va a traer tablas de madera”*, entonces la nota de matemáticas era 5 con 5: *“Bueno entonces si quiere subir a 6, me trae dos tablas”*; el profesor de química, que iban perdiendo cuatro alumnos, entonces cuatro alumnos eran ocho tablas, van a pasar química, bueno, trae ocho, trae diez tablas; Se encerraban a las ovejas en la tarde, el excremento que producían esos animales caía, con la intención de hacer el proceso de producción de humus a través de las heces de las ovejas.

<p>917 918 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958</p>	<p>Encontré mucha resistencia de mis compañeros, porque comenzando por el rector, porque el rector dijo: <i>“Pero es que Joaquín, ¿usted va a hacer una tarima o qué es lo que va a hacer allá?” “Déjeme que yo lo haga”</i> y entonces ya cuando vio el trabajo que hicimos, no, pues él se puso muy contento, porque él dijo: <i>“No creí que eso fuera así...” “Pues yo lo aprendí así, investigué y lo hice”</i>.</p> <p>A la par de ese aprisco se hizo la compostera, la compostera allá, esas piscinas o, digamos, esos muros tipo cajón para hacer el proceso de compostaje, o sea, recoger todo el excremento, hacer primero el compostaje y luego la producción de humus. En esos cajones de ladrillo había unos lixiviados que se producían, o sea, el humus líquido, entonces sacábamos dos tipos de humus: el humus granulado, tierra con desechos orgánicos del restaurante; y el humus líquido que era la decantación, todo ese humus grueso lo utilizamos para los cultivos.</p> <p>La formación en valores, como la solidaridad, el compromiso, la responsabilidad, es que lo quiero poner así como en los siguientes términos: el hecho de construir, de ayudar a conformar una institución por medio de todas estas actividades, repercute en la formación de valores de los chicos. Ya había comentado que el estudiante antiguo era un muchacho muy respetuoso, muy responsable, muy educado y trabajador.</p> <p>Entonces, esos cuatro puntos, respetuoso, responsable, trabajador y educado. Actualmente los chicos no reúnen todos esas cuatro condiciones, sino que el muchacho actualmente vive en otro mundo. El anterior era un muchacho rudo, formado a la fuerza, ahora el actual es un muchacho de formación frágil, es un muchacho que no tiene independencia, tiene mucha dependencia. Y el anterior era muy obediente en el colegio, en todo. Entonces hay una diferencia abismal. La verdad era que la tecnología antiguamente pues no existía, porque nosotros vinimos a conocer un computador en esa zona en el año, como en el año 2001; más antes no había eso, porque todo se hacía a lápiz. Entonces, ya comenzó la era de la informática, del cambio. Y entonces ya el muchacho vive dependiente de esa parte, de la parte actual y pues no le queda tiempo para hacer otras cosas, sino depender de eso.</p>	<p>48 Encontré mucha resistencia</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Encontré mucha resistencia de mis compañeros; “Déjeme que yo lo haga” “Pues yo lo aprendí así, investigué y lo hice”.</p> <p>Cronotopo: El Destino</p> <p>Dialogismo: porque comenzando por el rector, porque el rector dijo: “Pero es que Joaquín, ¿usted va a hacer una tarima o qué es lo que va a hacer allá?”; y entonces ya cuando vio el trabajo que hicimos, no, pues él se puso muy contento, porque él dijo: “No creí que eso fuera así...” “Pues yo lo aprendí así, investigué y lo hice”.</p> <p>49 La compostera</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: A la par de ese aprisco se hizo la compostera, la compostera allá, todo ese humus grueso lo utilizamos para los cultivos.</p> <p>Cronotopo: El Destino</p> <p>Dialogismo: esas piscinas o, digamos, esos muros tipo cajón para hacer el proceso de compostaje, o sea, recoger todo el excremento, hacer primero el compostaje y luego la producción de humus. En esos cajones de ladrillo había unos lixiviados que se producían, o sea, el humus líquido, entonces sacábamos dos tipos de humus: el humus granulado, tierra con desechos orgánicos del restaurante; y el humus líquido que era la decantación,</p> <p>50 La formación en valores</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: La formación en valores, como la solidaridad, el compromiso, la responsabilidad, es que lo quiero poner así como en los siguientes términos:</p> <p>Cronotopo: Colegio El Destino</p> <p>Dialogismo: el hecho de construir, de ayudar a conformar una institución por medio de todas estas actividades, repercute en la formación de valores de los chicos. Ya había comentado que el estudiante antiguo era un muchacho muy respetuoso, muy responsable, muy educado y trabajador.</p> <p>51 Respetuoso, responsable, trabajador y educado</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético:</p> <p>Cronotopo: 2001</p> <p>Dialogismo: Entonces, esos cuatro puntos, respetuoso, responsable, trabajador y educado. Actualmente los chicos no reúnen todas esas cuatro condiciones, sino que el muchacho actualmente vive en otro mundo. El anterior era un muchacho rudo, formado a la fuerza, ahora el actual es un muchacho de formación frágil, es un muchacho que no tiene independencia, tiene mucha dependencia. Y el anterior era muy obediente en el colegio, en todo. Entonces hay una diferencia abismal. La verdad era que la tecnología antiguamente pues no existía, porque nosotros vinimos a conocer un computador en esa zona en el año, como en el año 2001; más antes no había eso, porque todo se hacía a lápiz. Entonces, ya comenzó la era de la informática, del cambio. Y entonces ya el muchacho vive dependiente de esa parte, de la parte actual y pues no le queda tiempo para hacer otras cosas, sino depender de eso.</p>	
---	---	---	--

<p>959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000</p>	<p>Yo siempre me encaminaba a los valores espirituales: El temor a Dios. Quien se forma de esa forma, téngalo por seguro que es una persona que va a servir para mucho. Hoy en día, como no hay ese temor de Dios por la independendencia, por la cantidad de credos religiosos, usted no sabe en qué pista va a bailar. Resulta que anteriormente, pues sí, o en el caso mío, yo invoqué esa devoción. Devoción que se veía plasmada cuando se hacían las primeras comuniones en la vereditas, cuando se hacían los bazares, cuando se hacían las actividades de trabajo para mejorar la escuela.</p> <p>Me acuerdo tanto que nosotros hacíamos bazares de tres, cuatro días y eran bazares que lo primero que se hacía era una celebración eucarística. Y si en esa celebración eucarística había espacio para que los niños hicieran la primera comunión, se hacía. Hoy en día no, porque ya en la religión en los colegios es muy poco o nada que se enseña. Nosotros en ese tiempo sí teníamos nuestro espacio para esa cátedra de religión y formación en todo sentido, en valores espirituales, morales, bueno, de personas. Entonces, todavía se usaba la urbanidad de Carreño. Hoy en día no, todo eso se ha olvidado.</p> <p>Siempre en todo colegio, en toda escuela, había una imagen religiosa. Siempre. Eso era, me ha dicho, el punto primordial, esencial, mejor dicho, lo primero que era la virgen María o el Divino Niño. Esas eran las dos, como las dos partes más conocidas en la región. Antes de la constitución de 1991, se hicieron muchas cosas y la parte vinculada con la religión católica esa imagen de la virgen que hay en el colegio. Después de que se abolió eso, pues todo el mundo comenzó a conocer a Michael Jordan, (Risas) a todos los artistas del momento, ¿sí? Entonces ya cambiaron hasta los nombres de los colegios.</p> <p>Cuando hacíamos los bazares, la presencia, la única presencia estatal en el Páramo de Sumapaz era la guerrilla, en seguridad, la única presencia que había era la guerrilla. Ellos nos daban un grado de seguridad y de orden en la región. Un sindicato agrario de la localidad funciona, más o menos, por la colaboración de estos caballeros. En la localidad Quinta se intentó hacer eso, pero no, la gente no dio, no dio la talla con eso (la formación de una guerrilla). ¿Qué pasaba en los bazares? Llegaba alguien a dar la</p>	<h2>52 Devoción</h2> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Yo siempre me encaminaba a los valores espirituales: El temor a Dios. Quien se forma de esa forma, téngalo por seguro que es una persona que va a servir para mucho; Devoción que se veía plasmada cuando se hacían las primeras comuniones en la vereditas, cuando se hacían los bazares, cuando se hacían las actividades de trabajo para mejorar la escuela.</p> <p>Cronotopo: Escuelitas</p> <p>Dialogismo: Hoy en día, como no hay ese temor de Dios por la independendencia, por la cantidad de credos religiosos, usted no sabe en qué pista va a bailar. Resulta que anteriormente, pues sí, o en el caso mío, yo invoqué esa devoción.</p> <h2>53 Bazares</h2> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Me acuerdo tanto que nosotros hacíamos bazares de tres, cuatro días y eran bazares que lo primero que se hacía era una celebración eucarística. Y si en esa celebración eucarística había espacio para que los niños hicieran la primera comunión, se hacía. Nosotros en ese tiempo sí teníamos nuestro espacio para esa cátedra de religión y formación en todo sentido, en valores espirituales, morales, bueno, de personas.</p> <p>Cronotopo: Escuelitas</p> <p>Dialogismo: Hoy en día no, porque ya en la religión en los colegios es muy poco o nada que se enseña; Entonces, todavía se usaba la urbanidad de Carreño. Hoy en día no, todo eso se ha olvidado.</p> <h2>54 Muchas cosas vinculadas a la religión</h2> <p>Aspectos vinculativos del acto ético:</p> <p>Cronotopo: Escuelitas</p> <p>Dialogismo: Siempre en todo colegio, en toda escuela, había una imagen religiosa. Siempre. Eso era, me ha dicho, el punto primordial, esencial, mejor dicho, lo primero que era la virgen María o el Divino Niño. Esas eran las dos, como las dos partes más conocidas en la región. Antes de la constitución de 1991, se hicieron muchas cosas y la parte vinculada con la religión católica esa imagen de la virgen que hay en el colegio. Después de que se abolió eso, pues todo el mundo comenzó a conocer a Michael Jordan, (Risas) a todos los artistas del momento, ¿sí? Entonces ya cambiaron hasta los nombres de los colegios.</p> <h2>55 La guerrilla presencia del estado</h2> <p>Aspectos vinculativos del acto ético:</p> <p>Cronotopo: Bazares</p> <p>Dialogismo: Cuando hacíamos los bazares, la presencia, la única presencia estatal en el Páramo de Sumapaz era la guerrilla, en seguridad, la única presencia que había era la guerrilla. Ellos nos daban un grado de seguridad y de orden en la región. Un sindicato agrario de la localidad funciona, más o menos, por la colaboración de estos caballeros. En la localidad Quinta se intentó hacer eso, pero no, la gente no dio, no dio la talla con eso (la formación de una guerrilla). ¿Qué pasaba en los bazares? Llegaba alguien a dar la pelea, el borrachito cansón, o lo que sea, que alteraba el orden público ahí y la guerrilla nos ayudaba con eso.</p>	
---	---	--	--

<p>1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042</p>	<p>pelea, el borrachito cansón, o lo que sea, que alteraba el orden público ahí y la guerrilla nos ayudaba con eso.</p> <p>Entonces, lo primero que se hacía era llamar a unos amigos de arriba para que nos colaboraran (guerrilla del Sumapaz), alistar un par de lazos, unos buenos lazos, y el tipo que se pusiera cansón, pues lo cogían, lo amarraban y lo pegaban a un palo o a un poste, ahí lo dejaban dos o tres días, borracho o no borracho. Y si quería que lo soltaran, le tocaba irse del evento. Entonces, ese era el orden. Esa era más o menos como una anécdota. Me parecía como muy práctica, ¿no? Porque ahí se evitaron muchos problemas.</p> <p>Aunque en las épocas, las épocas de la guerrilla, hasta que este señor Jacobo Arenas, era una guerrilla posición política y una filosofía bien, muy bien plantada y eso se vivía, pero había como ese orden, como ese ideología. Después de que murió Jacobo Arenas, la esencia de este grupo cambió, porque ya se volvió una guerrilla guerrerista. Pues yo respeto los ideales, porque en eso sí uno tiene que ser muy cuidadoso en exponer los propios ideales. Estos personajes, no sé tras de qué luchan. Cuando se habla de ejército del pueblo, pues es para proteger al pueblo, pero ya cuando murió Jacobo Arenas, ya no, el pueblo quedó peor desprotegido. Vuelvo y digo, hay que respetarlo, pueda que yo sea muy ignorante en ese sentido, pero es mi forma de verlo.</p> <p>¿cómo se decidía el bazar? Se iniciaba con una eucaristía, después de terminar la eucaristía, los campeonatos de tejo, entonces, llegaban muchos equipos de la región, paralelo a los campeonatos de tejo había campeonatos de microfútbol. Imagínese, por eso era que duraban tres o cuatro días esos bazares, porque para poder evacuar tanta actividad, pues tocaba hacerlo de esa forma. ¿Qué se hacía con esos dineros? Esos dineros, quedaba buena platica, se compraban ladrillos, se compraban cementos, se compraban útiles escolares, se compraban siempre para la escuela, se mandaban a pintar, se mandaban a hacer muchas cosas. Esos dineros, como existían las juntas de padres de familia, pues ellos administraban esos dineros para mejorar. Los bazares, a raíz de muchos inconvenientes, como hasta el año 2006 que fue el último bazar. Ya después la Secretaría de Educación no dejó. Antes de 2006</p>	<p>Entonces, lo primero que se hacía era llamar a unos amigos de arriba para que nos colaboraran (guerrilla del Sumapaz), alistar un par de lazos, unos buenos lazos, y el tipo que se pusiera cansón, pues lo cogían, lo amarraban y lo pegaban a un palo o a un poste, ahí lo dejaban dos o tres días, borracho o no borracho. Y si quería que lo soltaran, le tocaba irse del evento. Entonces, ese era el orden. Esa era más o menos como una anécdota. Me parecía como muy práctica, ¿no? Porque ahí se evitaron muchos problemas.</p> <p>Aunque en las épocas, las épocas de la guerrilla, hasta que este señor Jacobo Arenas, era una guerrilla posición política y una filosofía bien, muy bien plantada y eso se vivía, pero había como ese orden, como ese ideología. Después de que murió Jacobo Arenas, la esencia de este grupo cambió, porque ya se volvió una guerrilla guerrerista. Pues yo respeto los ideales, porque en eso sí uno tiene que ser muy cuidadoso en exponer los propios ideales. Estos personajes, no sé tras de qué luchan. Cuando se habla de ejército del pueblo, pues es para proteger al pueblo, pero ya cuando murió Jacobo Arenas, ya no, el pueblo quedó peor desprotegido. Vuelvo y digo, hay que respetarlo, pueda que yo sea muy ignorante en ese sentido, pero es mi forma de verlo.</p> <p>56 El dinero de los bazares</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: ¿Qué se hacía con esos dineros? Esos dineros, quedaba buena platica, se compraban ladrillos, se compraban cementos, se compraban útiles escolares, se compraban siempre para la escuela, se mandaban a pintar, se mandaban a hacer muchas cosas.</p> <p>Cronotopo: bazares en las escuelitas</p> <p>Dialogismo: ¿cómo se decidía el bazar? Se iniciaba con una eucaristía, después de terminar la eucaristía, los campeonatos de tejo, entonces, llegaban muchos equipos de la región, paralelo a los campeonatos de tejo había campeonatos de microfútbol. Imagínese, por eso era que duraban tres o cuatro días esos bazares, porque para poder evacuar tanta actividad, pues tocaba hacerlo de esa forma; Esos dineros, como existían las juntas de padres de familia, pues ellos administraban esos dineros para mejorar; Los bazares, a raíz de muchos inconvenientes, como hasta el año 2006 que fue el último bazar. Ya después la Secretaría de Educación no dejó. Antes de 2006 hacían muchos bazares en todo lado, en toda la escuela. Escuela que se respetara hacía su bazar.</p>	
--	--	---	--

1043 hacían muchos bazares en todo lado, en toda la escuela. Escuela
1044 que se respetara hacía su bazar.
1045
1046 En esos tiempos la gente vivía muy tranquila, muy chévere. No
1047 había tanto control, no había tanta maldad. La gente vivía
1048 sabroso, tenían sus cosas, compartían, vivían bien. La naturaleza
1049 no la cuidaban tanto, pero sí la respetaban, entonces, había ese
1050 contacto con la naturaleza. Hoy en día todos los medios o las
1051 organizaciones gubernamentales han limitado muchas cosas,
1052 pero no le han dado las herramientas a la gente. Tanto problema
1053 que hay ahorita es la delimitación del área de Páramo, que la
1054 están delimitando a partir de los 2.900, 2.800 metros de altura.
1055 Imagínese la zona de Sumapaz, donde se cultiva papa a 3.200,
1056 3.400 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿Cómo se va a
1057 hacer? ¿Qué van a hacer con toda esa gente? Si el Estado está
1058 en capacidad de comprar todos esos territorios. Pero ahorita que
1059 el Estado está en capacidad de comprar todos esos territorios,
1060 porque están los vivos del Estado y los vivos del Estado es
1061 comprar esas tierras para poderlas vender mejor.
1062
1063 Entonces, la expropiación viene al sacar a la gente de su
1064 ambiente. ¿Y dónde van a terminar? En una pobreza. Entonces,
1065 hay como un error acerca de cómo deben hacer esas cuestiones
1066 de delimitación del área rural de Páramo. Eso es un problema que
1067 viene ahorita. Ya cuando se dieron cuenta de que el agua estaba
1068 haciendo falta, cuando se dieron cuenta, entonces los grandes
1069 grupos económicos quieren comprar todas esas reservas para
1070 necesidades de ellos. Tengo una anécdota. Alguna vez, estando
1071 en el colegio de coordinador, hice una carta dirigida al señor
1072 alcalde Petro.
1073
1074 *“Señor Alcalde Petro, el Colegio del Destino mirando las*
1075 *necesidades de la institución, quiere que a través de su despacho,*
1076 *pueda colaborarnos con poder tomar las aguas del embalse o de*
1077 *la regadera para suministrar o llevarlas al Colegio del Destino para*
1078 *hacer la cuestión de riego de la granja agrícola”.*
1079
1080 Bueno, así más o menos en unos términos generales. El señor
1081 Petro, la oficina del señor Petro, siendo alcalde, respondió que
1082 ellos no podían hacer ese tipo de trabajos por cuando las aguas
1083 estaban en concesión. Entonces yo volví mandé esa carta y la
1084 mandé al Acueducto y la verdad, el acueducto lo administra, pero

57 En esos tiempos

Aspectos vinculativos del acto ético:

Cronotopo:

Dialogismo: En esos tiempos la gente vivía muy tranquila, muy chévere. No había tanto control, no había tanta maldad. La gente vivía sabroso, tenían sus cosas, compartían, vivían bien. La naturaleza no la cuidaban tanto, pero sí la respetaban, entonces, había ese contacto con la naturaleza. Hoy en día todos los medios o las organizaciones gubernamentales han limitado muchas cosas, pero no le han dado las herramientas a la gente. Tanto problema que hay ahorita es la delimitación del área de Páramo, que la están delimitando a partir de los 2.900, 2.800 metros de altura. Imagínese la zona de Sumapaz, donde se cultiva papa a 3.200, 3.400 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué van a hacer con toda esa gente? Si el Estado está en capacidad de comprar todos esos territorios. Pero ahorita que el Estado está en capacidad de comprar todos esos territorios, porque están los vivos del Estado y los vivos del Estado es comprar esas tierras para poderlas vender mejor.

58 La carta al Alcalde Petro

Aspectos vinculativos del acto ético: Tengo una anécdota. Alguna vez, estando en el colegio de coordinador, hice una carta dirigida al señor alcalde Petro; Entonces yo volví mandé esa carta y la mandé al Acueducto y la verdad, el acueducto lo administra, pero no tenía nada que ver con la posesión de eso. O sea, hay un intermediario en todo eso. Es triste saber que sacan el agua de la zona de Sumapaz, la lleva a un tercero a Bogotá, se la suministra a una entidad que se llama Acueducto.

Cronotopo: Colegio El Destino.

Dialogismo: Entonces, la expropiación viene al sacar a la gente de su ambiente. ¿Y dónde van a terminar? En una pobreza. Entonces, hay como un error acerca de cómo deben hacer esas cuestiones de delimitación del área rural de Páramo. Eso es un problema que viene ahorita. Ya cuando se dieron cuenta de que el agua estaba haciendo falta, cuando se dieron cuenta, entonces los grandes grupos económicos quieren comprar todas esas reservas para necesidades de ellos; “Señor Alcalde Petro, el Colegio del Destino mirando las necesidades de la institución, quiere que a través de su despacho, pueda colaborarnos con poder tomar las aguas del embalse o de la regadera para suministrar o llevarlas al Colegio del Destino para hacer la cuestión de riego de la granja agrícola”. Bueno, así más o menos en unos términos generales. El señor Petro, la oficina del señor Petro, siendo alcalde, respondió que ellos no podían hacer ese tipo de trabajos por cuando las aguas estaban en concesión; El Acueducto se beneficia de todos los servicios del agua que llevan a Bogotá, pero el Acueducto no es capaz de dar una contrapartida a ese servicio. Y esa contrapartida que yo siempre decía era el arreglo de las vías terciarias.

<p>1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126</p>	<p>no tenía nada que ver con la posesión de eso. O sea, hay un intermediario en todo eso. Es triste saber que sacan el agua de la zona de Sumapaz, la lleva a un tercero a Bogotá, se la suministra a una entidad que se llama Acueducto. El Acueducto se beneficia de todos los servicios del agua que llevan a Bogotá, pero el Acueducto no es capaz de dar una contrapartida a ese servicio. Y esa contrapartida que yo siempre decía era el arreglo de las vías terciarias.</p> <p>Entonces, sacan el agua, no les vale nada, la venden, pero no ayudan a nada. ¿Entonces?, el mayor terrateniente actualmente de la zona de Sumapaz se llama Empresa de Acueducto de Terrateniente de Bogotá. ¿Y qué es lo que hace? Sembrar retamo espinoso, sembrar eucalipto, sembrar pinos, que son especies que no son nativas de esa región y que eso está ayudando a degenerar la parte de suelos y subsuelos de la región y no está aportando nada a las comunidades. Ustedes si hacen ejercicio de preguntar cómo es el mecanismo, da tristeza que una entidad que percibe tanta plata, que preside tantos apoyos del Estado, porque es una entidad estructural, no ayuda a la gente. Dejo esa inquietud.</p> <p>Ojalá estos comentarios sirvan de algo y se utilicen de una forma adecuada. No hay nada raro en lo que le haya contado, pero sí son experiencias, es un todo y espero que sirvan de algo.</p> <p>Alguna vez había pensado hacer una serie de relatos para mi hija, que está por allá en Francia, al respecto. Los relatos conociendo las situaciones de vida que se dan aquí en nuestro entorno. Eso, eso como higiene mental me ayuda a recordar muchas cosas.</p>	<h3>59 EL Acueducto</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, sacan el agua, no les vale nada, la venden, pero no ayudan a nada. ¿Entonces?, el mayor terrateniente actualmente de la zona de Sumapaz se llama Empresa de Acueducto de Terrateniente de Bogotá. ¿Y qué es lo que hace? Sembrar retamo espinoso, sembrar eucalipto, sembrar pinos, que son especies que no son nativas de esa región y que eso está ayudando a degenerar la parte de suelos y subsuelos de la región y no está aportando nada a las comunidades.</p> <p>Cronotopo: Colegio, EL acueducto.</p> <p>Dialogismo: Ustedes si hacen ejercicio de preguntar cómo es el mecanismo, da tristeza que una entidad que percibe tanta plata, que preside tantos apoyos del Estado, porque es una entidad estructural, no ayuda a la gente. Dejo esa inquietud.</p> <h3>60 Espero que esto sirva</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Ojalá estos comentarios sirvan de algo y se utilicen de una forma adecuada.</p> <p>Cronotopo: El Destino</p> <p>Dialogismo: No hay nada raro en lo que le haya contado, pero sí son experiencias, es un todo y espero que sirvan de algo. alguna vez había pensado hacer una serie de relatos para mi hija, que está por allá en Francia, al respecto. Los relatos conociendo las situaciones de vida que se dan aquí en nuestro entorno. Eso, eso como higiene mental me ayuda a recordar muchas cosas.</p>	
--	--	--	--

1127			
1128			
1129			
1130			
1131			
1132			
1133			
1134			
1135			
1136			
1137			
1138			
1139			
1140			
1141			
1142			
1143			
1144			
1145			
1146			
1147			
1148			
1149			
1150			
1151			
1152			
1153			
1154			
1155			
1156			
1157			
1158			
1159			
1160			
1161			
1162			
1163			
1164			
1165			
1166			
1167			
1168			

1169			
1170			
1171			
1172			
1173			
1174			
1175			
1176			
1177			
1178			
1179			
1180			
1181			
1182			
1183			
1184			
1185			
1186			
1187			
1188			
1189			
1190			
1191			
1192			
1193			
1194			
1195			
1196			
1197			
1198			
1199			
1200			